

Rapport de l'Atelier Thématique

« Conservation de la biodiversité animale, espèces parapluie, interaction faune-milieu, gestion du conflit homme-faune au Gabon »

Science inter et transdisciplinaire et renforcement des capacités

Baie des Rois et Centre Gabonais de l'Innovation, Libreville
3 au 5 mars 2025

Soutien financier

Prestataires d'appui à l'atelier

Sommaire

<u>1</u>	<u>LISTE DES ACRONYMES.....</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>CONTEXTE ET JUSTIFICATION.....</u>	<u>4</u>
2.1	<i>L'INITIATIVE ONE FOREST VISION : SOUTIEN SCIENTIFIQUE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS AUX PARTENARIATS POUR LA FORÊT, LA NATURE ET LE CLIMAT</i>	<i>4</i>
2.2	<i>STRUCTURE DE L'OFVI.....</i>	<i>4</i>
2.3	<i>LES ATELIERS DE COCONSTRUCTION</i>	<i>5</i>
<u>3</u>	<u>OBJECTIFS DE L'ATELIER THÉMATIQUE BIODIVERSITÉ ANIMALE</u>	<u>6</u>
<u>4</u>	<u>LES PRINCIPES METHODOLOGIQUES.....</u>	<u>7</u>
<u>5</u>	<u>PROGRAMME DE L'ATELIER</u>	<u>8</u>
5.1	<i>LUNDI 3 MARS 2025.....</i>	<i>8</i>
5.2	<i>MARDI 4 MARS 2025 (CGI)</i>	<i>9</i>
5.3	<i>MERCREDI 5 MARS 2025 – MATINÉE (CGI)</i>	<i>9</i>
<u>6</u>	<u>PRÉSENTATIONS EN PLÉNIÈRES.....</u>	<u>9</u>
6.1	<i>ÉTAT DE L'ART SUR LA BIODIVERSITÉ ANIMALE</i>	<i>9</i>
6.2	<i>SYNERGIE ENTRE PROJETS ET PROGRAMMES DE BIODIVERSITE AU GABON</i>	<i>15</i>
6.3	<i>INFRASTRUCTURE ET STOCKAGE DE DONNÉES</i>	<i>17</i>
6.4	<i>RENFORCEMENT DES CAPACITES : OFFRES ET SERVICES.....</i>	<i>22</i>
<u>7</u>	<u>TRAVAUX EN GROUPES.....</u>	<u>27</u>
7.1	<i>TRAVAUX DE GROUPES « INFRASTRUCTURE ET STOCKAGE DE DONNÉES »</i>	<i>27</i>
7.2	<i>TRAVAUX EN GROUPES «RENFORCEMENT DES CAPACITES : OFFRES ET SERVICES »</i>	<i>28</i>
<u>8</u>	<u>SYNTHÈSE DES BESOINS ET RECOMMANDATIONS.....</u>	<u>29</u>
8.1	<i>SYNERGIES ENTRES PROJETS ET PROGRAMME SUR LA BIODIVERSITÉ ANIMALE AU GABON.....</i>	<i>29</i>
8.2	<i>PLAN DE GESTION, STOCKAGE ET VALORISATION DES DONNÉES NATIONALES</i>	<i>30</i>
8.3	<i>RENFORCEMENT DES CAPACITÉS : OFFRES ET BESOINS.....</i>	<i>33</i>
<u>9</u>	<u>CONCLUSION.....</u>	<u>35</u>
<u>10</u>	<u>ANNEXE 1 : COUVERTURE MÉDIATIQUE.....</u>	<u>35</u>
10.1	<i>COMPTE RENDU ET REVUE DE PRESSE</i>	<i>35</i>
10.2	<i>CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS.....</i>	<i>38</i>
<u>11</u>	<u>ANNEXE 2 : LISTE DES PARTICIPANTS</u>	<u>39</u>
<u>12</u>	<u>EQUIPE ORGANISATRICE.....</u>	<u>40</u>

1 LISTE DES ACRONYMES

AGEOS	Agence Gabonaise d'Études et d'Observations Spatiales
ANPN	Agence Nationale des Parcs Nationaux
CAFI	Initiative pour les Forêts d'Afrique Centrale
CBSI	Initiative Science pour le Bassin du Congo
CEA	Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
CENAREST	Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique
CIFOR	Centre international pour la recherche agroforesterie
CIRAD	Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
CIRMF	Centre international de recherches médicales de Franceville
CGI	Centre Gabonais de l'Innovation
CITES	Convention international trade of Endangered Species
CNRS	Centre National de la Recherche Scientifique
COP	Conférence des Parties
ENEF	École Nationale des Eaux et Forêts
FAO	Food and Agriculture Organization
HEC	Hautes Études Commerciales
IA	Intelligence artificielle
INRAE	Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'alimentation et l'environnement
IRAF	Institut de Recherche Agronomique et Forestières
IRET	Institut de Recherche en Écologie Tropicale
IRD	Institut de Recherche pour le Développement
KBA	Zones Clés pour la Biodiversité
LAGRAC	Laboratoire de Géomatique, de Recherche Appliquée et de Conseil
LSCE	Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement
MEAE	Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
MESR	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
MNHN	Muséum National d'Histoire Naturelle
OFAC-CE	Observatoire des Forêts d'Afrique Centrale-Centre d'Excellence
OFVi	One Forest Vision
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PFNC	Partenariats pour la Forêt, la Nature et le Climat
RDC	République Démocratique du Congo
SEGC	Station d'Études des Gorilles et Chimpanzés
SHS	Sciences Humaines et Sociales
SIG	Système d'Information Géographique
SING	Société d'Incubation Numérique Gabonais
SWM	Programme de gestion durable de la faune sauvage
UICN	Union Internationale pour la conservation de la nature
UOB	Université Omar BONGO
USTM	Université des Sciences et Techniques de Masuku
WCS	Wildlife Conservation Society

2 Contexte et justification

2.1 L'Initiative One Forest Vision : soutien scientifique et de renforcement de capacités aux Partenariats pour la Forêt, la Nature et le Climat

Le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal vise à protéger au moins 30% des terres et 30% des mers d'ici à 2030. Cependant, les mécanismes de marché existants et le prix actuel des crédits carbone ne suffisent pas à soutenir la conservation à grande échelle. Les Partenariats pour la Forêt, la Nature et le Climat (PFNC) sont proposés comme des solutions intégrées pour assurer le financement durable de la conservation de ces zones cruciales. Les PFNC offrent un soutien technique, scientifique, financier et diplomatique ainsi que des partenariats commerciaux aux pays qui s'engagent à protéger leurs terres et mers. L'objectif est de mobiliser des sources de financement internationales nouvelles et supplémentaires provenant d'institutions publiques, privées, multilatérales et philanthropiques pour atteindre ces ambitieux objectifs de conservation.

La France assure la coordination de trois PFNC en Afrique centrale. Deux accords ont été signés avec la RDC et la République du Congo lors de la COP28, en 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, tandis que le troisième a été conclu avec le Gabon lors de la COP16, en 2024 à Cali, en Colombie.

Dans le cadre du soutien scientifique et de renforcement de capacités des PFNC, un consortium d'instituts de recherche français (CEA, CIRAD, CNRS, INRAE, IRD, MNHN) ont lancé, lors du One Forest Summit à Libreville en mars 2023, l'initiative One Forest Vision (OFVi) avec le soutien financier du MESR et du MEAE à hauteur de 15 M€ pour les trois pays concernés d'Afrique centrale.

Cette initiative vise à accompagner scientifiquement les pays des bassins tropicaux dans la préservation des réservoirs de carbone des forêts tropicales et des zones humides qui sont également aussi des zones de très grande biodiversité, et pour certaines d'endémisme.

Les objectifs spécifiques de l'initiative, et donc des projets OFVi-socle et OFVi-coop, sont (i) d'augmenter et de diffuser les **connaissances scientifiques** sur la **biodiversité** et le **carbone**, (ii) de **renforcer les compétences** et l'**autonomie des chercheurs et des cadres** en écologie, foresterie, biogéochimie, hydroclimatologie, géomatique, télédétection, et modélisation ; (iii) de **développer et diffuser les outils de surveillance de la biodiversité et du carbone**.

2.2 Structure de l'OFVi

La méthode originale de l'OFVi est de collecter et de rassembler des données de haute qualité à l'échelle du paysage, en particulier à l'échelle de supersites, par une grande variété de techniques interdisciplinaires (pièges photographiques, acoustique, drones Lidar, sciences participatives, ...) qui combinées aux nouvelles technologies de télédétection et l'intelligence artificielle permettent de produire de meilleures cartes de caractérisation et de surveillance. La démarche de l'initiative se veut en renforcement et

en coconstruction avec les pays partenaires. L'initiative se structure en cinq piliers scientifiques dont les résultats seront consultables sur une plateforme de données.

2.3 Les ateliers de coconstruction

La coconstruction dans le cadre de l'initiative One Forest Vision et du Partenariat pour la Forêt, la Nature et le Climat au Gabon s'élabore au sein d'ateliers réunissant partenaires gabonais et français. Trois ateliers se sont d'ores et déjà déroulés,

- En novembre 2023 : atelier de programmation de la recherche,
- En septembre 2024 : atelier thématique carbone et biodiversité végétale,
- En mars 2025 : atelier thématique biodiversité animale.

Les deux premiers ateliers ont fait l'objet de rapports détaillés accessibles via les liens suivants :

- <https://doi.org/10.5281/zenodo.10534466>
- <https://doi.org/10.5281/zenodo.14525015>.

Le **premier atelier de programmation de la recherche** avait pour objectif général la coconstruction du volet scientifique et de développement de capacités du PFNC-Gabon. Ce premier atelier Gabon-France a été un lieu d'échange remarquable, intégrant efficacement les perspectives des bénéficiaires et des communautés ainsi que les valeurs centrales des recherches. L'approche participative a renforcé l'engagement et éclairé la compréhension des enjeux locaux. La prise en compte des transversalités dans le renforcement des capacités, l'enseignement, le développement des infrastructures et la gestion des données confère au projet une dimension holistique ancrée dans la réalité locale. Les analyses thématiques ont démontré une interdisciplinarité enrichissante. Le pilier scientifique du PFNC-Gabon a été clairement défini, soulignant l'importance des réseaux régionaux et des collaborations avec d'autres initiatives comme Congo Basin Science Initiative. Lors de

l'atelier, il a été décidé d'organiser, a minima, un atelier thématique annuel pour maintenir l'élan et dupliquer l'expérience dans les autres pays, Congo et RDC. La mise en œuvre des plans et l'exploration d'opportunités de partenariat avec d'autres projets et initiatives sont désormais essentielles pour assurer le succès global du PFNC-Gabon.

Le **second atelier thématique** a porté les thématiques « Bilan carbone fiable, conservation de la biodiversité végétale et occupation des terres au Gabon » du Pilier 1 de l'OFVi, coordonné par Jérôme Chave du CNRS et Sabrina Krief du MNHN. L'atelier s'est déroulé du 23 au 29 septembre 2024 à Libreville dans les locaux du CENAREST à Gros Bouquet et à la station de recherche d'Ipassa-Makokou dans le Parc National de l'Ivindo gérée par l'Institut de Recherche en Écologie Tropicale du CENAREST. Le choix de ce supersite gabonais a été guidé par la possibilité de conjuguer, dans un même espace, présentations, groupes de discussion, formation aux pratiques de terrain et acquisition de données. Cet atelier a permis de formuler des projets de recherche à fort impact scientifique, et à renforcer les capacités des chercheurs gabonais et français dans l'utilisation d'outils de Lean management dans le domaine de la recherche scientifique.

Le **troisième atelier thématique** fait l'objet du présent rapport. Il a abordé les thématiques « Conservation de la biodiversité animale, espèces parapluie, interaction faune-milieu, gestion du conflit homme-faune au Gabon », (Pilier 1 de l'OFVi). La biodiversité ainsi que les nombreuses fonctions et services écosystémiques qu'elle sous-tend connaissent des changements significatifs et souvent rapides à l'échelle mondiale. Les enjeux complexes de connaissances et de gouvernances liés à la connaissance, au suivi et à la conservation de la biodiversité animale sont centraux dans la préservation des forêts du Bassin du Congo qui renferment une biodiversité aussi exceptionnelle qu'essentielle pour le bon fonctionnement de ces écosystèmes. De plus, la réalisation des objectifs 30 x 30 fixés par le Gabon exige une feuille de route ambitieuse, intégrant de manière significative l'ensemble des acteurs locaux pertinents, en particulier les communautés locales.

3 Objectifs de l'atelier thématique biodiversité animale

L'atelier thématique sur la biodiversité animale visait à définir des actions prioritaires de recherche et à identifier les besoins nécessaires pour renforcer la connaissance et la conservation de la faune au Gabon.

Les principaux enjeux abordés étaient les suivants :

- Évaluation et suivi de la biodiversité animale, à travers le développement d'indicateurs pertinents et de méthodes d'observation standardisées,
- Étude des interactions entre la faune et les milieux naturels, en mettant en lumière la contribution de la biodiversité animale aux services écosystémiques et à l'économie locale,
- Mobilisation des communautés locales, valorisation des savoirs traditionnels, et coconstruction de dispositifs de suivi participatifs et de cadres de gouvernance partagés,
- Renforcement des capacités, tant humaines que matérielles, incluant la formation continue et la mise en réseau des acteurs de la recherche et de la conservation,

- Gestion, stockage et valorisation des données scientifiques, dans la perspective d'élaborer une stratégie nationale appuyée par des infrastructures adaptées.

4 Les principes méthodologiques

L'atelier s'est appuyé sur une démarche interdisciplinaire et participative, combinant séances plénières, travaux en groupes thématiques, discussions collectives et élaboration de recommandations concrètes. Cette approche a permis d'impliquer activement un large éventail d'acteurs – scientifiques, gestionnaires, représentants institutionnels, ONG – dans un processus de coconstruction des connaissances et des solutions adaptées au contexte gabonais.

L'organisation de l'atelier s'est articulée autour de quatre séquences principales :

- **Séances plénières**

- Présentation des enjeux, des initiatives existantes et du cadre de l'atelier,
- Introduction des thématiques spécifiques et des objectifs de chaque séquence de travail,
- Séances de questions/réponses.

- **Travaux en groupes thématiques**

- Répartition des participants en groupes thématiques animés par des facilitateurs,
- Discussions ciblées sur des questions clés,
- Désignation d'un rapporteur dans chaque groupe pour assurer la synthèse des échanges.

- **Restitution et échanges collectifs**

- Présentation en plénière des conclusions issues des groupes de travail,
- Organisation de sessions de débat et de questions-réponses pour approfondir les propositions.

- **Élaboration collective de recommandations**

- Formulation de recommandations opérationnelles, à destination de la recherche, de la gestion des aires protégées et du renforcement des capacités,
- Discussion des perspectives de mise en œuvre et des étapes suivantes à engager.

Cette structuration a favorisé une dynamique collaborative efficace, renforçant la qualité des productions collectives et leur ancrage dans les réalités locales. La méthode proposée par SING d'« Intelligence collective » se déroulait suivant l'ordre suivant :

5 Programme de l'atelier

L'atelier s'est tenu du 3 au 5 mars 2025 à la salle de conférence de la Baie des Rois et au Centre Gabonais de l'Innovation (CGI) à Libreville. Chaque journée s'est articulée autour de sessions de 9h à 17h, ponctuées de pauses café, de déjeuners, de travaux en groupes et de restitutions collectives.

5.1 Lundi 3 mars 2025

5.1.1 Matinée – Salle de la Baie des Rois

- **Accueil et ouverture** : Mot de bienvenue du Pr. Alfred Ngomanda (CENAREST) et présentation générale de l'atelier par Jean-Jacques Braun (IRD).
- **Session plénière** – État de l'art sur la biodiversité animale : Présentations scientifiques sur la recherche menée dans les parcs nationaux du Gabon :
 - Étienne Akomo Okoué (CENAREST/IRET) : diversité génétique des céphalophes au PN Moukalaba-Doudou.
 - Stephan Ntie (USTM/ANPN) : recherches dans le PN de la Lopé.
 - Tobias Deschner (Université d'Osnabrück) : comportement des chimpanzés du PN de Loango.
 - Hadrien Vanthomme (CIRAD) : indicateurs de chasse.
 - François Bretagnolle (Univ. Bourgogne) : rôle fonctionnel des vertébrés forestiers.
 - Steeve Ngama (CENAREST/IRET) : cartographie des zones clés pour la biodiversité.
 - Stéphanie Bourgeois (ANPN) : cohabitation homme-éléphant.
 - Chimène Nze Nkoghe (CENAREST) et Judicaël Obame (USTM-CIRMF) : enjeux liés aux zoonoses.
- **Échanges en plénière et interviews presse** (coordination : Élise Tholet, Cerise Communication).

5.1.2 Après-midi – Centre Gabonais de l'Innovation

- **Session thématique** – Synergies entre projets et programmes sur la biodiversité animale au Gabon :

- Présentations de l'initiative One Forest Vision (Jean-Jacques Braun), du projet SWM (Pierre Cyril Renaud), des projets en évaluation DefaunC (François Bretagnolle), GaboFauna (Étienne Akomo Okoué / Adeline Fayolle) et OFAC-CE (Hadrien Vanthomme).
- Groupes de travail et restitution en plénière sous la facilitation de SING SA.

5.2 Mardi 4 mars 2025 (CGI)

5.2.1 Matinée

- **Thème** : Plan de gestion, stockage et valorisation des données nationales.
 - Christopher Orbell (Panthera) : distribution des espèces.
 - Adeline Fayolle (CIRAD) : listes d'espèces et biogéographie.
 - Stephan Ntie (ANPN) : suivi de la biodiversité dans les parcs.
 - David Lehmann (OKALA) : biomonitoring faunique.
 - Olivier Poilpré (MERIDIEN) : outils de gestion de données (dont Dataverse).
 - Pearl Winchester (HEC) : état des lieux des infrastructures de partage de données.
- Groupes de travail et restitution en plénière sous la facilitation de SING SA.

5.2.2 Après-midi

- **Thème** : Renforcement des capacités – offres et besoins
 - Médard Obiang Ebanega (UOB/LAGRAC), Judicaël Obame (USTM), Conan Vassily Obame (AGEOS), et Gildas Brice Divina (ENEF) ont présenté leurs contributions respectives.
- Groupes de travail et restitution en plénière sous la facilitation de SING SA.

5.3 Mercredi 5 mars 2025 – Matinée (CGI)

- Session de clôture – Élaboration de recommandations

Les travaux de groupe animés par SING SA ont permis de faire émerger des propositions concrètes, discutées en séance plénière. La session de recommandations a marqué la fin officielle de l'atelier.

6 Présentations en plénières

6.1 État de l'art sur la biodiversité animale

6.1.1 Recherches en biodiversité dans les parcs nationaux – Etienne-François Akomo Okoue (IRET-CENAREST)

Cette étude utilise des marqueurs génétiques, à la fois nucléaires et mitochondriaux, pour détecter la présence des quatre espèces d'antilopes vivant dans le parc de Moukalaba Doudou. L'approche génétique a permis d'identifier les espèces et d'analyser la diversité génétique au sein des populations, en lien avec les caractéristiques du paysage.

Les résultats révèlent une structuration spatiale des populations influencée par des barrières naturelles. Chez le céphalophe bleu (*Philantomba monticola*), la chaîne montagneuse limite les flux de gènes entre les groupes. Pour le céphalophe à dos jaune (*Cephalophus silvicultor*), c'est la rivière qui freine les échanges génétiques. Ces observations de biogéographie à fine échelle offrent des éléments précieux pour mieux comprendre les dynamiques de population et guider les actions de conservation, notamment en matière de connectivité écologique.

Les échanges se sont portés sur la question du temps évolutif nécessaire pour expliquer la différenciation génétique observée entre les populations. Il a été suggéré que cette différenciation pourrait remonter au Miocène, ce qui indiquerait une origine ancienne des divergences. Toutefois, il a également été évoqué que des événements plus récents, notamment la fin de la dernière glaciation, survenue il y a environ 15 000 à 20 000 ans, pourraient avoir contribué à la structuration actuelle des populations.

6.1.2 Suivi de la faune au parc national de la Lopé - Stephan Ntié (ANPN, USTM)

Le Gabon dispose de 35 aires protégées placées sous la responsabilité de l'Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN), réparties entre 13 parcs nationaux, 6 sites RAMSAR, 11 réserves aquatiques et 9 parcs marins. Ces espaces accueillent également plusieurs stations et camps de recherche, dont la Station d'Études des Gorilles et Chimpanzés (SEGC), installée depuis 1983 dans le Parc National de la Lopé, qui joue un rôle central dans la recherche scientifique et la valorisation du patrimoine archéologique.

Les programmes de suivi écologique en place permettent de mesurer la diversité et l'abondance de la faune, de suivre la phénologie des espèces végétales et d'évaluer l'état de santé des populations animales. Parmi les résultats les plus notables figurent une baisse de la fructification, un renforcement des variations saisonnières, ainsi qu'une évolution morphologique chez les éléphants, notamment une diminution de leur masse corporelle. Le logiciel Mbaza AI est également utilisé pour automatiser la reconnaissance des espèces animales à partir de pièges photographiques.

Un effort de standardisation des méthodes de suivi est en cours dans l'ensemble des parcs, dans le but d'harmoniser les données collectées et d'optimiser la gestion des aires protégées à l'échelle nationale.

Les échanges ont porté sur la question de la généralisation des changements observés chez les éléphants à d'autres groupes d'espèces. Il a été précisé que des études sont en cours, notamment chez les primates, où des cas de maladie du pian ont été signalés. À Moukalaba, des infections fongiques saisonnières affectant les mains et les pieds des gorilles ont également été observées. Ces recherches sont actuellement en cours d'élargissement à d'autres taxons.

Une autre discussion a concerné la pertinence du maillage de 6 km x 6 km utilisé pour le suivi des espèces, en particulier pour celles disposant de grands territoires. Il a été précisé que des grilles plus fines, de 3x3 km, voire 2x2 km ou 1x1 km, peuvent être employées en fonction du niveau de précision recherché. Dans certaines zones restreintes ou selon les objectifs spécifiques, des maillages plus fins sont effectivement mis en place. Le choix du maillage dépend donc des espèces ciblées et des échelles d'analyse envisagées.

6.1.3 Ozouga Chimpanzee Project – Tobias Deschner (Université d'Osnabrück)

Plusieurs axes de coopération sont actuellement développés dans les aires protégées du Gabon. Ils concernent les dynamiques de santé animale et les pathogènes, les usages traditionnels et fauniques des plantes médicinales, l'habituation des chimpanzés pour la recherche comportementale, la phénologie végétale, ainsi que la surveillance de la biodiversité à travers des approches pluridisciplinaires. Des observations inédites ont été faites chez les chimpanzés, notamment la chasse aux tortues, l'utilisation d'outils pour extraire le miel souterrain, ou encore l'application d'insectes sur des plaies, que ce soit sur eux-mêmes ou sur d'autres individus, ce qui suggère des comportements de soin mutuel. Ces découvertes ouvrent de nouvelles perspectives de recherche, notamment une étude en cours sur les espèces de mouches utilisées par les chimpanzés pour ces soins, ainsi qu'un programme de suivi de la maladie du pion sur plusieurs sites, en partenariat avec Panthera et le CIAMF, afin de mieux comprendre sa distribution, ses origines et ses effets sur la faune.

Les échanges ont porté sur les interactions entre les chimpanzés et les communautés locales, en particulier concernant l'apparition de nouveaux comportements, tels que la chasse aux tortues ou l'utilisation d'insectes pour soigner les plaies. En réponse à la question de savoir si des enquêtes ou des questionnaires avaient été menés auprès des populations locales, il a été indiqué que des contacts ont bien été établis avec les villages environnants. Toutefois, les habitants n'étaient pas informés de ces comportements. Il a également été précisé que d'autres primatologues ont observé des indices similaires de consommation de tortues par des chimpanzés dans d'autres sites au Gabon, ce qui pourrait indiquer une répartition plus large de ce comportement encore peu documenté.

6.1.4 Indicateurs de chasse pour une gestion communautaire de la faune au Gabon - Hadrien Vanthomme (CIRAD)

Une étude menée dans dix communautés rurales autour de Lastourville a évalué l'impact de la chasse sur la faune à l'aide de caméras pièges et de suivis communautaires. Les résultats révèlent une dégradation progressive de la faune dans les zones chassées, avec une baisse de la diversité et de l'abondance des grandes espèces, sauf le léopard, et une augmentation des rongeurs et pangolins. L'implication des communautés locales s'est révélée essentielle pour améliorer le suivi de la biodiversité. L'étude recommande de préserver des zones non perturbées servant de références pour mesurer les effets des pressions humaines.

Les échanges ont porté sur la stabilité apparente des populations de prédateurs dans des zones soumises à un gradient de chasse, malgré une diminution de la disponibilité en proies. Il a été précisé que les données utilisées proviennent d'indices d'occurrence obtenus via des caméras pièges (CT), qui ne permettent pas toujours une estimation précise des dynamiques de population. Bien que le gradient de chasse soit important, il ne s'agit pas de zones entièrement défaunées, ce qui permet aux prédateurs de s'adapter en se rabattant sur des proies plus petites, telles que les rongeurs. Les grands carnivores semblent faire preuve d'une certaine plasticité écologique, mais ces observations doivent être interprétées avec prudence et ne peuvent être généralisées à d'autres contextes sans vérification.

Un autre point de discussion a concerné la distinction entre chasse communautaire et chasse commerciale, notamment à travers la vente de viande de brousse. Il a été rappelé

qu'une chasse peut être qualifiée de durable lorsqu'elle cible des espèces capables de supporter une pression de prélèvement modérée sans compromettre leur renouvellement. La durabilité dépend de nombreux facteurs, dont l'espèce concernée, la fréquence et l'intensité de la chasse. Dans les zones plus isolées, notamment éloignées du chemin de fer, la chasse est davantage destinée à l'autoconsommation, avec peu de débouchés commerciaux. Bien que cette chasse ne puisse subvenir aux besoins alimentaires du pays entier, elle contribue localement à l'alimentation, génère des revenus d'appoint et revêt une forte dimension culturelle. Cela souligne l'importance de repenser la place de la faune dans l'avenir du pays, à la fois pour la sécurité alimentaire et pour l'identité culturelle. Des discussions sont actuellement en cours au niveau gouvernemental afin de mieux encadrer la chasse, notamment par la définition de règles légales et l'implication des communautés locales dans une gestion durable et concertée.

6.1.5 Interactions arbres-vertébrés : le lien entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes forestiers – François Bretagnolle (Université de Bourgogne)

Des blocs modèles ont été développés pour simuler les interactions entre arbres et vertébrés en intégrant des probabilités d'interactions écologiques. Ces modèles prennent en compte les préférences alimentaires des vertébrés, qui tendent à consommer des feuilles moins riches en fibres et plus riches en protéines. Deux types d'interactions sont particulièrement étudiés : celles entre arbres et herbivores, liées à la consommation de feuillage, et celles entre arbres et frugivores, axées sur la dispersion des graines. Les interactions avec les populations locales sont également intégrées, notamment en lien avec les usages des ressources végétales et la pression de chasse.

Les échanges ont abordé la question des espèces à suivre en complément des espèces dites parapluies. Il a été souligné que l'analyse des réseaux d'interactions écologiques révèle l'importance de certains groupes souvent négligés, comme de petits oiseaux qui jouent un rôle essentiel dans la dispersion des graines en sous-canopée — un processus fondamental pour la régénération et la dynamique des forêts. En étudiant la redondance fonctionnelle au sein de ces réseaux, il devient possible d'évaluer les conséquences écologiques de la disparition d'une espèce. Ainsi, au-delà des espèces emblématiques, les chauves-souris, les oiseaux et les rongeurs apparaissent comme des groupes clés à suivre pour mieux comprendre et préserver le fonctionnement des écosystèmes forestiers.

6.1.6 Acteurs, outils, méthodes et biodiversité : cas de l'identification des zones clés pour la biodiversité du Gabon - Steeve Ngama (IRAF-CENAREST)

Depuis 2020, un Groupe National de Coordination est en place, appuyé par un Comité scientifique composé de 16 experts spécialisés en taxonomie, systèmes d'information géographique (SIG) et gestion des données, ainsi qu'un Comité de pilotage. Le standard international des Zones Clés pour la Biodiversité (KBA), adopté par l'UICN, repose sur cinq critères principaux. Son application a permis d'identifier 35 zones prioritaires présentant une forte richesse en biodiversité. L'objectif est de pérenniser cette initiative grâce à un engagement conjoint des secteurs public et privé, de renouveler le recensement tous les 8 à 10 ans, et de renforcer durablement les capacités techniques et scientifiques nationales.

Les échanges ont permis de préciser certaines ressources disponibles et d'aborder la question de la gouvernance des zones de biodiversité situées en dehors des aires protégées. Concernant le livre des Key Biodiversity Areas (KBA), il a été indiqué que le

document est accessible en ligne, au format PDF, ce qui en facilite la consultation et la diffusion auprès des parties prenantes intéressées.

Par ailleurs, une question a été soulevée sur l'existence de zones de forte valeur écologique situées en dehors des parcs nationaux, ainsi que sur l'implication des communautés locales dans leur gestion. Il a été répondu que la majorité de ces sites bénéficient déjà de processus de reconnaissance en cours ou établis. Une attention particulière est portée à la concertation avec les communautés locales, qui sont systématiquement associées à la gouvernance de ces espaces. Cette approche vise à garantir une gestion partagée, tenant compte à la fois des enjeux de conservation et des besoins des populations riveraines.

6.1.7 La recherche scientifique au service de la coexistence homme-éléphant – Stéphanie Bourgeois (ANPN)

Depuis 2022, une étude est menée pour analyser l'utilisation croissante des forêts secondaires et des zones tampons par les éléphants autour des villages, ainsi que leur comportement dans les plantations agro-industrielles, en partenariat avec Olam Palm Gabon. L'approche adoptée est pluridisciplinaire et inclut les sciences humaines et sociales afin d'examiner les liens entre les conflits homme-faune, la tolérance des populations, les cas d'abattage en légitime défense et les questions d'équité sociale. L'étude s'articule autour de trois priorités de recherche : comprendre ce qui rend les plantations et les zones habitées attractives pour les éléphants, évaluer l'impact des activités humaines sur leur comportement, et analyser le niveau de tolérance des communautés locales afin de mieux prédire et atténuer les conflits. Ces enjeux de coexistence sont également au cœur d'un projet de thèse OFVi, mené en partenariat entre l'ANPN et le MNHN.

Les échanges ont longuement porté sur l'avenir de l'agriculture au Gabon et les conflits homme-éléphant, en lien avec l'expansion agricole. Concernant le devenir de l'agriculture, il a été indiqué que le Gabon s'oriente vers une intensification, ce qui pourrait accroître les pressions sur la faune, notamment les éléphants. Une meilleure coexistence nécessite d'identifier des zones prioritaires pour le développement agricole, accompagnées de dispositifs de protection adaptés. À ce jour, l'agriculture itinérante sur brûlis reste peu contrôlée et s'étend parfois dans des zones écologiquement sensibles, notamment des corridors de faune.

Sur la possibilité de solutions concrètes pour gérer les conflits homme-éléphant, plusieurs pistes ont été discutées. Les clôtures électriques existent, mais leur efficacité reste limitée dans le contexte d'une agriculture itinérante, souvent pratiquée par des personnes âgées et peu mécanisée. Une transition vers une agriculture plus sédentaire et organisée, dans des zones bien délimitées, permettrait de mettre en place plus efficacement des méthodes de dissuasion. Toutefois, cela suppose un changement progressif des pratiques agricoles et des mentalités, qui demandera du temps et un accompagnement adapté.

En cas d'abattage réglementaire d'éléphants, la viande est redistribuée aux populations locales. Les défenses, quant à elles, sont stockées par l'administration depuis plus de dix ans, dans un cadre strictement réglementé. La vente de l'ivoire est interdite, sa valeur est souvent surestimée, et sa destruction relève d'une décision politique. Aucun mécanisme de valorisation financière de l'ivoire n'a été mis en place à ce jour.

La possibilité de créer des zones de refuge pour les éléphants a également été évoquée. Il a été précisé que ces animaux trouvent déjà refuge de manière naturelle dans des forêts secondaires denses, qui leur offrent des conditions relativement sûres. Par ailleurs, les savoirs locaux jouent un rôle important dans l'identification de ces refuges : les communautés détiennent des connaissances précieuses sur les déplacements des éléphants, les méthodes traditionnelles de dissuasion, et les critères guidant l'implantation des zones agricoles.

Enfin, sur la question du recours aux techniques ancestrales versus les nouvelles technologies, il a été souligné que bien que les savoirs locaux soient riches, ils sont très variables selon les groupes ethniques et les régions. Il est donc difficile de généraliser une méthode à l'échelle nationale. Les clôtures électriques, dont un millier seraient disponibles, montrent une efficacité supérieure dans un contexte d'agriculture sédentaire et mécanisée. La stratégie de gestion des conflits homme-faune devra ainsi être adaptée à chaque contexte local, avec une participation active des communautés dans la conception et l'appropriation des solutions mises en œuvre.

6.1.8 Surveillance des zoonoses dans la faune sauvage : une perspective pour l'approche One Health au Gabon - Chimène Nze-Nkogoue (IRET-CENAREST)

Soixante pour cent des maladies humaines sont d'origine animale, et la faune sauvage héberge à elle seule 70 % de ces agents pathogènes. Dans ce contexte, notamment avec le développement de l'éco-tourisme, il devient essentiel de mettre en place un système de surveillance des zoonoses à long terme. L'approche repose sur l'analyse d'échantillons issus des restes de chasse et de la viande de brousse, combinant des techniques de métagénomique, de culture microbiologique et de séquençage.

Les échanges ont abordé la question de la représentativité de l'échantillonnage aléatoire réalisé le long des routes. Il a été précisé que cette méthode, bien qu'utile pour certains groupes, ne permet pas de couvrir l'ensemble des taxons de manière exhaustive. Pour pallier cette limite, d'autres stratégies complémentaires sont mises en œuvre afin d'intégrer des groupes spécifiques. Ainsi, les rongeurs et les chiroptères, par exemple, font l'objet de campagnes de captures ciblées, menées selon des protocoles adaptés à leur écologie et à leurs comportements.

6.1.9 Insights of vector-borne and zoonotic diseases in Gabon – Judicaël Obame (USTM-CIRMF)

Le moustique *Aedes albopictus*, principal vecteur du dengue et du chikungunya ces dernières années, a envahi l'Afrique centrale il y a environ 25 ans via le commerce depuis l'Asie. Espèce hautement anthropophile, il a été détecté depuis 2015 jusque dans le cœur des forêts gabonaises, où il peut également se nourrir sur la faune sauvage. Cela soulève des préoccupations quant au risque de transmission zoonotique, en particulier dans les zones d'interface entre humains et nature. La modélisation permet de simuler les risques d'émergence, de mieux comprendre les périodes d'incubation et constitue un outil d'aide à la décision. Plusieurs perspectives se dessinent : renforcer la surveillance par des méthodes innovantes comme l'analyse du sang d'animaux prélevé par les mouches hématophages (« flying syringes »), consolider les systèmes de santé, développer les compétences à travers une approche transdisciplinaire, et offrir aux décideurs des informations claires et accessibles pour anticiper les risques.

Les échanges ont porté sur la question de la surveillance des vecteurs de zoonoses et sur le rôle que pourrait jouer l'Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN) dans ce domaine. Il a été indiqué que des perspectives sont en cours d'élaboration pour mettre en place un système de suivi des communautés de vecteurs, notamment dans les parcs nationaux. L'objectif est de pouvoir collecter ces vecteurs dans de bonnes conditions afin de détecter rapidement la présence de virus. Même une simple observation de leur présence et de leur abondance peut constituer un indicateur précieux. Plusieurs méthodes de collecte sont actuellement testées : des pièges simples permettant de recueillir les œufs régulièrement, des pièges plus sophistiqués, équipés de batteries, pour conserver les moustiques dans de bonnes conditions en lien avec les rotations hebdomadaires de l'ANPN, ainsi que des dispositifs plus complexes capables de maintenir les insectes vivants et de collecter leurs déjections à des fins d'analyse.

Une autre question a porté sur l'écologie du moustique tigre (*Aedes albopictus*) et les évolutions récentes de ses comportements de piqûre. À l'origine, cette espèce est forestière, vivant dans des milieux humides et ombragés, souvent en lien avec les bambouseraies. Elle est principalement active en journée et pique en extérieur. Toutefois, des modifications comportementales ont été observées au cours des dernières années, notamment une augmentation des piqûres à l'intérieur des habitations. Cette adaptation pourrait accroître les risques de transmission de pathogènes dans les zones habitées, modifiant ainsi la dynamique des zoonoses en milieu anthropisé.

6.2 Synergie entre projets et programmes de biodiversité au Gabon

6.2.1 Initiative One Forest Vision – Jean-Jacques Braun (IRD)

L'initiative One Forest Vision vise à renforcer la coopération scientifique, la conservation et le développement durable dans les bassins forestiers tropicaux, avec un focus particulier sur le bassin du Congo. Elle a été lancée pour répondre aux enjeux mondiaux liés au climat, à la biodiversité et aux services écosystémiques, en s'appuyant sur des approches transdisciplinaires, des partenariats équitables entre pays du Nord et du Sud, et un ancrage fort dans les dynamiques locales. OFVi soutient la recherche, la formation, la surveillance environnementale et l'innovation au service de la gestion durable des forêts, tout en favorisant le dialogue entre scientifiques, décideurs, communautés locales et acteurs du développement. Elle promeut une vision intégrée des forêts comme levier de résilience face aux changements globaux, et comme patrimoine commun à préserver collectivement.

6.2.2 Projet DefaunC : Impact de la Défaunation sur les réseaux d'interaction arbres-vertébrés et le stockage de Carbone au Gabon et en Guyane – François Bretagnolle (Université de Bourgogne)

DefaunC est un projet soumis au programme PEPR FORESTT qui s'appuie sur le constat que 75 % des arbres dépendent des vertébrés pour leur régénération. Il distingue la dégradation faunique, qui correspond au déclin des populations de certaines espèces, de la défaunation, qui désigne leur disparition totale. Cette dernière est liée à la taille des espèces, les plus grandes, souvent généralistes, étant les plus exposées.

Des simulations sont en cours pour évaluer l'impact de la défaunation sur la dynamique forestière et les stocks de carbone, notamment lorsque la redondance fonctionnelle est

faible. L'approche, interdisciplinaire, combine l'ethnoécologie et l'écologie pour construire des réseaux d'interactions entre arbres, vertébrés et humains, relier la capacité des arbres à stocker du carbone à leurs rôles fonctionnels, quantifier la contribution des vertébrés à la séquestration du carbone — par exemple, les éléphants dispersent des espèces à bois dense —, prédire les effets de différents scénarios de défaunation sur le stockage de carbone, et analyser les perceptions locales des conséquences de la défaunation sur la dynamique et le fonctionnement des forêts.

Une école d'été, prévue en juillet à Ipassa, sensibilisera les écologues à l'intégration des savoirs locaux en écologie à travers des exercices pratiques sur le terrain.

6.2.3 *Projet GaboFauna project – Etienne Akomo Okoué (CENAREST) & Adeline Fayolle (CIRAD)*

Ce projet, soumis à l'initiative régionale de CAFI pour la science et l'innovation, s'inscrit dans sa théorie du changement. Il vise à combiner et harmoniser les différentes données sur la biodiversité au Gabon — issues de transects, de caméras pièges, d'enregistreurs sonores et d'ADN environnemental — afin de les rendre accessibles aux chercheurs comme aux décideurs. Les objectifs sont d'harmoniser et de centraliser les données existantes, de faciliter leur partage, d'organiser des formations, de produire des connaissances utiles aux politiques publiques, de renforcer le plaidoyer pour la conservation, et d'assurer une coordination efficace des projets associés.

6.2.4 *Projet SWM Gabon : Programme de gestion durable de la faune sauvage – Pierre-Cyril Renaud (CIRAD)*

Ce projet de développement financé par l'Union européenne, bien que centré sur la conservation de la faune sauvage et la sécurité alimentaire, n'a pas pour objectif principal la recherche. Mis en œuvre par un consortium comprenant la FAO, le CIRAD, le CIFOR et WCS, il intervient dans 13 pays répartis entre l'Afrique, les Caraïbes et la région Asie-Pacifique. La première phase (2018-2023) a permis la mise en place de modèles de gestion durable, tandis que la seconde phase (2023-2028) vise à consolider ces modèles et à en assurer la transmission. Au Gabon, l'intervention se concentre dans le département du Mulundu, avec dix communautés regroupant 25 villages. L'objectif est de soutenir les populations dans l'utilisation durable de la faune, non pas en limitant la chasse par des lois restrictives ou des sanctions lourdes contre le braconnage, mais en favorisant une gestion concertée et durable, à travers la mise en place d'une véritable filière. Une structure associative gère un plan de chasse sur un territoire attribué aux populations locales. Cette unité de gestion villageoise évolue vers une unité de gestion territoriale, dotée d'un pôle de consommation de viande légale. Un système de traçabilité est mis en place pour assurer le suivi sanitaire, notamment dans une optique de prévention des zoonoses, avec des contrôles sur les flux de faune entrant et sortant. Des réformes sont en cours, notamment l'introduction d'un permis de chasse annuel avec des quotas fixés par département, matérialisés par un nombre limité de bracelets de commercialisation.

Les discussions ont mis en lumière l'importance d'une approche intégrée de la santé, en lien avec le concept One Health. Une synergie claire a été soulignée, notamment avec l'implication de l'IRET, qui collecte deux types d'échantillons biologiques liés à la santé humaine et animale, dans le cadre du projet. Ces échantillons seront partagés avec les partenaires impliqués. Par ailleurs, des systèmes d'alerte précoce existent : lorsqu'un chasseur signale un cas suspect de zoonose, le CIAMF déploie une mission de prélèvement

sur le terrain. Autour de ces cas, des campagnes de vaccination sont organisées. Des démarches sont également en cours pour mobiliser des financements auprès d'autres ministères, en vue d'élargir cette approche à d'autres secteurs. Plusieurs stratégies complémentaires sont mises en œuvre pour cibler virus, parasites et bactéries.

Un autre échange a porté sur la prise en compte de l'effort de chasse, sa structuration et la durabilité des prélèvements. À l'échelle nationale, la situation au Gabon reste globalement favorable, même si des disparités locales persistent. La sociologie des chasseurs est diverse, variant selon l'âge, les savoirs locaux, le niveau d'activité agricole ou les opportunités économiques. Des évolutions positives ont été observées grâce à la mise en place de plans de gestion adaptatifs, révisés tous les trois mois. Ces plans définissent les quotas d'abattage et les zones autorisées à partir d'indicateurs issus notamment des données de caméras pièges. Cette démarche permet d'instaurer une forme d'autorégulation de la chasse.

Enfin, la question de la régulation des armes à feu et des munitions a également été soulevée. Il a été précisé que le projet comprend un volet législatif, avec la création d'un espace numérique dédié, le *Legal Hub*. Cet outil vise à accompagner la structuration juridique de la chasse réglementée, notamment à travers la mise en place d'un système de permis d'emprunt permettant d'encadrer l'usage des armes.

6.2.5 Faisabilité d'intégrer dans l'OFAC le SIFFAC : un Système d'Information sur la Faune des Forêts d'Afrique Centrale – Hadrien Vanthomme (Cirad)

Une nouvelle fonctionnalité de l'OFAC, la cellule technique de la COMIFAC, vise à mieux valoriser les données sur la faune, aujourd'hui dispersées et souvent sous-utilisées. De nombreux inventaires réalisés, notamment dans les concessions forestières, restent inexploités. Il existe un manque de lien entre ceux qui détiennent les données et ceux qui en ont besoin pour orienter les politiques ou la recherche.

L'objectif est de construire une compréhension commune des enjeux, de préciser les contours de l'observatoire régional, d'alimenter le système d'information avec les données disponibles, de piloter efficacement les enjeux liés à la faune, et de mettre en place le SIFFAC (Système d'Information Faune Forêts Afrique Centrale) pour centraliser, structurer et rendre accessibles ces données à l'échelle de la sous-région.

6.3 Infrastructure et stockage de données

6.3.1 Importance de l'analyse des prises accessoires pour la distribution des espèces - Christopher Orbell (Panthera)

La distribution des petits carnivores, notamment la cusimance et les hyènes, est actuellement étudiée en Afrique centrale et au Gabon à l'aide de pièges photographiques (CT). Ces travaux visent notamment à contribuer à la mise à jour de la carte de répartition de l'UICN. L'approche repose sur un modèle hiérarchisé permettant d'estimer les taux de présence des espèces, ce qui nécessite une conception rigoureuse du dispositif de déploiement des pièges, qu'il soit aléatoire, semi-aléatoire ou optimisé. Parallèlement, le projet en cours **Tropical Africa Wild Cats Project (TAWCP)** se concentre sur les quatre espèces de félins présentes dans le Bassin du Congo. Enfin, une thèse est en cours sur l'occurrence des pangolins dans la région.

Les échanges ont abordé la question de l'impact potentiel des nouvelles données de terrain sur la redéfinition des zones de conservation définies par l'UICN. Il a été souligné que ces données entrent régulièrement en conflit avec les évaluations actuelles, notamment en ce qui concerne les statuts de présence, d'absence ou de rareté de certaines espèces. En apportant des éléments concrets et actualisés, ces observations permettent de remettre en question certaines classifications et contribuent à une révision plus précise des cartes de distribution et des statuts de conservation.

6.3.2 *Using species list to inform the biogeography of (central) Africa – Adeline Fayolle (CIRAD/U.Liège)*

La biogéographie de l'Afrique peut être abordée à travers deux grands volets. Le premier concerne la définition des zoorégions, établie à partir de données issues de la viande de brousse et de pièges photographiques, permettant d'analyser l'écologie des communautés animales pour identifier des regroupements fauniques cohérents. Chez les primates et les antilopes, mais non chez les félins, certains groupes ou sites présentent une composition spécifique marquant des zoorégions, avec des espèces indicatrices caractéristiques. Le fleuve Congo, par exemple, constitue une importante barrière biogéographique, délimitant des assemblages fauniques distincts de part et d'autre de son cours. Cependant, seuls 11 % de ces assemblages identifiés se trouvent actuellement dans des zones protégées.

Le second volet concerne la biogéographie des arbres et des fleurs, où l'on observe également des discontinuités marquées. Le Rift africain, en particulier, apparaît comme une grande barrière biogéographique influençant fortement la répartition des espèces végétales sur le continent.

Les échanges ont également porté sur l'apport des données de terrain à la redéfinition des zones de conservation établies par l'UICN. Il a été précisé que ces données permettent de mieux identifier les zones de non-connaissance, c'est-à-dire les secteurs pour lesquels les informations sont absentes, partielles ou obsolètes. Elles constituent ainsi une contribution précieuse à grande échelle pour réviser ou affiner les délimitations des zones définies par l'UICN, en apportant des éléments concrets pour améliorer la précision des statuts de conservation.

Une autre question a porté sur le rôle des rivières, et en particulier du fleuve Congo, en tant que déterminant écologique. Bien qu'il soit reconnu que, pour de nombreuses espèces, les cours d'eau ne constituent pas systématiquement des barrières, il a été souligné qu'à grande échelle, certains facteurs — comme la taille exceptionnelle du fleuve Congo — apparaissent comme des déterminants majeurs dans les modélisations de répartition des espèces. Ainsi, même si ces barrières ne s'appliquent pas à toutes les espèces à l'échelle locale, leur influence reste significative dans les analyses biogéographiques à l'échelle continentale.

6.3.3 *Suivi et évaluation de la biodiversité dans els parcs nationaux du Gabon : objectifs, état des lieux et besoins – Stéphan Ntié (ANPN) :*

L'UICN sert de cadre de référence pour le suivi de la biodiversité, mais certains groupes comme les reptiles et les oiseaux restent peu documentés faute de spécialistes. Un plan de gestion sur cinq ans est mis en œuvre, mobilisant une équipe basée à Libreville, un laboratoire de génétique, la station de la SEGC à la Lopé et un programme d'inventaire des

ressources naturelles. Les objectifs de l'ANPN sont de structurer le suivi scientifique dans les aires protégées, maintenir un programme de suivi écologique permanent, développer une base de données nationale, valoriser la recherche, renforcer sa position dans les engagements nationaux et internationaux, et accroître ses capacités scientifiques. Quatre projets sont en cours : le suivi de la biodiversité dans les aires protégées (besoin d'un assistant), l'étude des espèces emblématiques ou prioritaires (deux assistants), la valorisation des savoirs locaux pour améliorer la coexistence et les services écosystémiques (deux assistants), et le maintien opérationnel de la SEGC.

Les échanges ont mis en lumière la question de la représentativité des différents groupes taxonomiques dans les efforts de recherche et de conservation, en particulier celle des arthropodes. Il a été souligné qu'il existe une frustration partagée quant à la négligence de certains taxons, souvent relégués au second plan dans les priorités fixées par les bailleurs de fonds. Pour surmonter cet obstacle, il a été suggéré de faire preuve d'astuce en valorisant, par exemple, le rôle central de ces groupes dans les réseaux trophiques. Leur position dans la chaîne alimentaire pourrait ainsi constituer une porte d'entrée stratégique pour renforcer leur intégration dans les projets de recherche et de conservation.

Un autre sujet abordé concernait les risques sanitaires associés au développement du tourisme dans les grottes. Il a été confirmé que ce type de tourisme présente effectivement des dangers, notamment en raison des risques de piqûres pouvant entraîner la transmission de maladies zoonotiques. Les chauves-souris, fréquemment présentes dans ces milieux, sont connues pour être vectrices de plusieurs agents pathogènes. Une vigilance accrue est donc requise pour toute activité touristique dans ces environnements sensibles.

6.3.4 Okala pour mesurer la biodiversité – David Lehmann (OKALA / U.Sterling)

Une méthode rigoureuse est mise en place, accordant une grande attention aux métadonnées et au suivi en temps réel des équipes sur le terrain. Des algorithmes performants ont été développés pour l'analyse automatisée des photos issues des pièges photographiques, avec une fiabilité atteignant 97,5 %, et des sons captés par les micros, avec une fiabilité de 85 %, toujours accompagnés d'une vérification humaine. Les applications **Sense** ou **Field** permettent de centraliser ces données sur une plateforme unique. D'autres outils incluent le datage précis des crottes ou des nids, l'utilisation de l'ADN environnemental, et l'intégration du nouvel algorithme **SpeciesNet**, gratuit, capable d'identifier plus de 2000 espèces de mammifères. Cette approche permet la modélisation fine de la distribution des espèces selon plusieurs critères, offre un suivi dans le temps utile pour des dispositifs comme le crédit biodiversité (MBC), et autorise l'estimation des densités, ainsi que des avancées sur l'identification individuelle des animaux.

Les échanges ont porté sur des aspects liés à la gouvernance des données, à la formation, et aux enjeux environnementaux du numérique. Concernant la souveraineté des données, il a été rappelé que les permis de recherche sont délivrés par le CENAREST, qui reçoit également les données brutes et traitées. Les résultats issus des travaux de recherche font l'objet de publications scientifiques, souvent réalisées en collaboration avec l'UICN, ce qui garantit à la fois une certaine transparence et une reconnaissance institutionnelle du processus.

En ce qui concerne la formation et le renforcement des capacités, il a été précisé que l'activité s'inscrit à l'interface entre une structure privée et un institut de développement et de recherche. Le statut de chercheur est conservé, avec des enseignements dispensés, notamment sur le traitement statistique des données, et un co-encadrement de thèse actuellement en cours.

Enfin, sur la question de la décarbonation des serveurs utilisés dans le domaine de l'intelligence artificielle, il a été admis que l'activité reste pour le moment à petite échelle, ce qui ne permet pas encore de proposer de solution concrète à cet enjeu environnemental.

6.3.5 *Dataverse Stockage et partage de la donnée – Olivier Poilpré (Méridien) :*

Le processus de publication d'un jeu de données implique plusieurs étapes et une rigueur particulière, notamment en ce qui concerne la structuration et la traçabilité des informations. Les données peuvent être rendues **visibles** à tous sans être **accessibles** directement, ce qui permet de contrôler leur diffusion. Avant toute publication, il est essentiel de se poser quatre questions clés : où se trouve la donnée, est-elle à jour, l'information est-elle complète, et comment doit-elle être présentée.

Une attention particulière doit être portée aux métadonnées, qui doivent inclure un titre clair, une description précise, une date de mise à jour, les auteurs, un point de contact, des mots-clés pertinents, les publications associées et un dictionnaire de données.

La publication peut se faire via des plateformes comme **Dataverse** (orientation scientifique, hébergé aux États-Unis) ou **Zenodo** (portée plus large, hébergé en Europe). Il est également possible d'installer une instance locale de Dataverse dans son institut, interopérable avec d'autres nœuds, permettant un double accès interne et public. Cependant, cela nécessite un suivi technique régulier et des ressources humaines dédiées.

Le choix de la licence (Creative Commons : CC BY, NC, SA, ND) permet de définir les conditions de réutilisation. La mise en place d'une politique de gestion de données dépend des moyens matériels et humains disponibles dans l'institution. Enfin, il est fortement déconseillé d'utiliser Excel pour l'analyse scientifique des données ; des outils plus robustes et reproductibles sont à privilégier.

Les échanges ont abordé des questions techniques et stratégiques liées à l'infrastructure de gestion et de partage des données scientifiques en Afrique. Il a été signalé qu'un choix est actuellement en cours pour l'implantation d'un *Dataverse* au sein du CENAREST, ce qui marquerait une avancée importante vers une meilleure structuration des données de recherche au Gabon.

En réponse à une question sur la localisation actuelle des datacenters, il a été précisé que ceux-ci sont pour le moment principalement situés au Kenya et au Botswana. Toutefois, une réflexion est en cours pour étendre ce type d'infrastructure à d'autres pays africains. Il a également été souligné qu'un datacenter n'a pas nécessairement besoin d'être une installation de grande envergure : il peut s'agir de petites unités composées de 1 à 2 ordinateurs, ouverts sur l'extérieur et alimentés en continu, ce qui rend le modèle relativement accessible.

Concernant le logiciel *Dataverse* lui-même, il a été confirmé qu'il est gratuit, bien qu'il présente certaines limites, notamment en matière de capacité pour les fichiers lourds

comme les vidéos ou les images satellitaires. Si l'hébergement est sans frais, l'entretien de l'infrastructure physique (datacenter) reste à la charge des institutions utilisatrices.

Plusieurs remarques ont également souligné que le principal enjeu ne réside pas tant dans le choix de l'outil logiciel que dans l'adoption de bonnes pratiques de gestion des données. Cela inclut notamment la distinction claire entre données brutes et données analysées, ainsi que leur sauvegarde systématique. Il a été rappelé que *Dataverse* est déjà reconnu comme outil institutionnel dans plusieurs pays, notamment en France, où il est utilisé par le CIRAD pour héberger les données internes. Il permet ainsi de remplacer les serveurs locaux et de limiter les échanges de données par email, tout en renforçant la traçabilité et la sécurité des informations.

6.3.6 Préfaisabilité infrastructures publiques de partage de données scientifiques forêts et zones humides au Gabon – Pearl Winchester (HEC) :

Dans le cadre du Pilier 4 et de la Plateforme de l'Initiative One Forest Vision (OFVi), une approche gagnant-gagnant est promue, avec une ouverture affirmée de Pearl aux discussions. Un questionnaire interactif a été proposé aux participants, avec des résultats directement visibles dans la présentation, permettant une dynamique d'échange en temps réel. Un premier état des lieux sur l'application des principes FAIR (données Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables et Réutilisables) au Gabon révèle que ces critères sont encore peu respectés à ce jour, mettant en évidence une marge de progrès importante. Ce diagnostic soulève également la question de l'existence d'entités privées stockant les données scientifiques du pays, point qui appelle à plus de transparence et de régulation. L'ensemble de ces éléments s'inscrit dans une volonté collective d'accompagner la conduite du changement et l'évolution vers des infrastructures nationales de données, mieux encadrées, souveraines et adaptées aux besoins de la recherche et de la conservation.

Les échanges ont porté sur les enjeux liés à la structuration, à la mutualisation et à la souveraineté des données scientifiques au Gabon. En réponse à une question sur la possibilité de réduire les coûts d'accès aux données grâce à une infrastructure nationale normée, il a été souligné que ce sujet ferait l'objet de discussions approfondies lors d'une table ronde à venir. Cette table ronde visera à définir collectivement les modalités et les limites souhaitables en matière d'ouverture et de mutualisation des données, en lien avec des initiatives telles que le projet *GabonDigital*, qui prévoit une interopérabilité des données issues de l'administration.

Un participant a exprimé son inquiétude face à la fragilité même des grandes plateformes internationales, en citant l'instabilité politique récente aux États-Unis comme exemple. Cette situation rappelle la nécessité de mettre en place des solutions souveraines et pérennes pour la gestion des données africaines, à l'abri des incertitudes géopolitiques extérieures.

Par ailleurs, plusieurs remarques ont insisté sur l'importance de la confiance dans le partage des données. L'historique de vol et de revente de données scientifiques gabonaises nourrit une méfiance persistante parmi les acteurs nationaux. Il a été rappelé que le partage de données ne peut être envisagé que dans des cadres sécurisés et entre personnes de confiance. Néanmoins, cette approche ne doit pas aboutir à la constitution de cercles fermés. Il est essentiel de mettre en place des garanties formelles de confiance

— telles que des licences ouvertes, des accords de partage clairs, ou des mécanismes de bénéfices partagés — afin de favoriser une dynamique inclusive, ouverte et durable.

Dans ce cadre, une première étape cruciale consiste à constituer un catalogue des métadonnées. Celui-ci représente la pierre angulaire d'un système de données fiable, traçable et interopérable, condition préalable à tout effort de gouvernance partagée et de valorisation scientifique.

6.4 Renforcement des capacités : offres et services

6.4.1 École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) par Gildas Brice Divina

6.4.1.1 Présentation générale

Créée en 1953, l'École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) est un établissement de formation de référence au Gabon et en Afrique centrale. Elle forme des cadres qualifiés dans les domaines de la foresterie, de la pêche et de l'aquaculture, de la gestion de la faune, des aires protégées et de l'environnement.

2 formations : agents et agents techniques des eaux et forêts ; Ingénieur des techniques et ingénieur de conception.

En 2019, pour offrir de nouvelles offres de formation. Parcours DUT puis Licence Pro « Faune et Aires Protégées », « Géomatique Forestière et Environnementale ». Enfin, Master « Gestion et Conservation de la Biodiversité », « Gestion des Aires Protégées Marines et Continentales », « Géomatique Forestière et Environnementale ».

Les principaux domaines de formation sont les suivants :

- Forêts et écosystèmes forestiers,
- Eau et écosystèmes aquatiques,
- Gestion de la faune et des aires protégées,
- Environnement et changement climatique,
- Industrie du bois,
- Géomatique forestière et environnementale.

L'ENEF joue un rôle stratégique dans la professionnalisation des acteurs de la gestion des ressources naturelles, contribuant ainsi à la conservation et à l'utilisation durable des écosystèmes au Gabon et dans la sous-région.

Suite à la présentation de l'ENEF, plusieurs questions ont été posées. Ci-dessous voici les questions et les réponses associées :

- **Sur le volume de doctorats et les stages de terrain :** L'accent est davantage mis sur la formation d'acteurs de terrain. Des étudiants en Master (6 mois), DUT (1,5 mois) et Licence (2 mois) sont régulièrement envoyés en stage, et l'équipe est disponible pour accueillir d'autres étudiants.
- **Sur l'affiliation à une école doctorale :** Un appui est possible pour les élèves souhaitant s'inscrire en doctorat, notamment en lien avec l'Université de Bangui et l'ENS.
- **Sur la formation professionnelle des assistants de recherche :** Des formations continues existent, organisées sous forme de cours du soir. La mise en place se fait par cohortes, selon la demande.

6.4.1.2 Analyse de la situation actuelle

Les principaux défis identifiés au sein de l'ENEF sont les suivants :

- **Manque de coordination interuniversitaire** : Absence de synergie avec les autres universités nationales, notamment en ce qui concerne la gestion des heures d'enseignement.
- **Insuffisance de matériel pédagogique** : Déficit d'équipements pour les travaux pratiques et les sorties de terrain.
- **Limitation de parcours académique** : Les étudiants diplômés de l'ENEF ne sont pas éligibles à l'inscription en thèse de doctorat.
- **Inadéquation entre formation et insertion professionnelle** : Difficulté des étudiants à accéder à des stages en raison d'un décalage entre les formations proposées et les besoins du marché du travail.

Comment l'ENEF peut-elle identifier les lacunes en compétences et en connaissances des acteurs de la gestion des ressources naturelles, et concevoir des programmes de formation pertinents, en phase avec les besoins du terrain et les enjeux contemporains de durabilité environnementale ?

6.4.2 Université Omar Bongo Ondimba par Médard Obiang Ebanega, UOB LAGRAC

6.4.2.1 Présentation générale

L'Université Omar Bongo (UOB), fondée en 1970, est la plus ancienne institution publique d'enseignement supérieur du Gabon. Elle joue un rôle central dans la formation académique et la production de connaissances au service du développement national.

L'UOB comprend trois facultés :

- la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH),
- la Faculté de Droit et des Sciences Économiques (FDSE),
- et la Faculté des Sciences.

Elle abrite également trois laboratoires de recherche de référence : le CERGEP, le LANASPETE et le LAGRAC, ainsi que l'Institut de Recherche en Sciences Humaines (IRSH), actif sur les enjeux de développement, de culture, de société et d'environnement.

L'UOB est impliquée dans plusieurs projets scientifiques et appliqués :

- Atlas scientifiques,
- MORIDEF, MDMLERD, PRO2GMA,
- Programmes sur les mangroves (« Contribution à la gestion des mangroves gabonaises », « Programme de restauration des mangroves »),
- 2 thèses cofinancées dans le cadre du CBSI.

6.4.2.2 Missions

- Produire et transmettre des savoirs adaptés à l'évolution scientifique et technologique.
- Former des cadres et techniciens supérieurs à travers une recherche de qualité.
- Promouvoir la culture, la solidarité nationale et l'ouverture internationale.
- Répondre aux besoins socio-économiques du Gabon par l'enseignement et la recherche.

6.4.2.3 Besoins identifiés

L'UOB fait face à plusieurs défis majeurs :

- Infrastructures insuffisantes (locaux, accès à l'électricité et à Internet) ;
- Manque d'équipements (serveurs, ordinateurs, logiciels, véhicules, embarcations) ;
- Formation continue nécessaire sur des outils avancés (SIG, télédétection, intelligence artificielle) ;
- Accès limité à l'information scientifique (revues, bases de données) ;
- Faible mobilité des chercheurs, besoin d'assistance technique et de transfert de technologies ;
- Besoin de financement (budget propre, accès aux appels à projets, levée de fonds).

6.4.2.4 Séance de questions/réponses

Les échanges ont mis en évidence l'importance d'une meilleure intégration entre les sciences humaines et sociales (SHS) et les sciences naturelles. Il a été souligné qu'une telle synergie constitue un véritable levier pour renforcer la compétitivité des universités, en particulier dans les contextes de recherche appliquée et de formation. Toutefois, il a été précisé que cette approche interdisciplinaire ne peut être efficace que si elle s'inscrit dans un programme structurel, pérenne et institutionnalisé, plutôt que dans des initiatives ponctuelles ou isolées.

Par ailleurs, plusieurs échanges ont porté sur les conditions matérielles et organisationnelles de la formation doctorale. Il a été signalé un besoin urgent en ordinateurs institutionnels, les doctorants étant actuellement contraints d'utiliser leurs propres équipements. Concernant l'offre de formation, une seule école doctorale est à ce jour accessible, avec une orientation dominante vers la biogéographie. Aucun parcours spécifiquement dédié à l'écologie n'a encore été développé, bien que des thématiques en lien avec le développement restent ouvertes aux candidatures.

Enfin, une remarque a été faite sur la nécessité d'approches plus approfondies dans l'étude des mangroves. Il a été rappelé que la caractérisation de ces écosystèmes ne peut se limiter à des mesures structurelles telles que la hauteur des arbres ou la biomasse. Une description plus fine et intégrative, tenant compte de la diversité fonctionnelle, des interactions écologiques et de la dynamique des sols et de l'eau, est souhaitée pour mieux comprendre leur fonctionnement et leur rôle dans les services écosystémiques.

6.4.3 Université des Sciences et Techniques de Masuku par Stephan Ntié et Judicaël Obame (USTM)

6.4.3.1 Présentation générale

L'Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM), située à Franceville, est le premier établissement public scientifique du Gabon. Elle constitue un pôle majeur de formation, de recherche et d'innovation, au service du développement national et régional.

6.4.3.2 Composantes et formations

L'USTM regroupe plusieurs établissements proposant des formations diversifiées, notamment :

- Faculté des Sciences : Chimie, biologie, géologie, mathématiques-physique, physique-chimie.
- École Polytechnique de Masuku (EPM) : Génie civil, électromécanique, réseaux et télécommunications, informatique industrielle, maintenance industrielle.
- Institut National Supérieur d'Agronomie et de Biotechnologies (INSAB) : Productions animales et végétales, agroéconomie, génie industriel et alimentaire.
- Faculté de Médecine Vétérinaire, d'Agronomie et des Sciences : Propose notamment des Masters en écologie (recherche et professionnel), avec des unités d'enseignement sur la faune et flore emblématiques, la biostatistique, le droit de l'environnement et les outils SIG. L'USTM exprime un intérêt pour l'intervention de partenaires extérieurs dans ces formations.

6.4.3.3 Rôle et ambition

L'USTM joue un rôle stratégique dans :

- La formation de cadres scientifiques et techniques adaptés aux enjeux du Gabon et de la sous-région.
- Le développement de programmes de recherche appliquée, liés aux secteurs clés du pays.
- L'ouverture à la coopération scientifique et à l'adaptation continue de l'offre académique aux besoins socio-économiques et environnementaux.

6.4.3.4 Constats actuels

- Lenteur dans le décaissement des budgets.
- Faible fluidité des processus administratifs.
- Couverture partielle de l'université en connexion Internet.
- Absence de renouvellement du corps professoral.
- Obsolescence du matériel informatique.
- Inadéquation de l'offre de formation avec les réalités du terrain.

6.4.3.5 Séance de questions/réponses

Les échanges ont également porté sur le format et les besoins liés aux formations et animations scientifiques. Il a été souligné la nécessité de proposer une offre diversifiée, combinant cours, séminaires, animations de type « cafés scientifiques » (comme ceux organisés par l'ANPN), sorties de terrain et accès en ligne. Un appui logistique sera indispensable pour faciliter l'organisation des activités de terrain, et la fréquence des séminaires reste à définir en fonction des ressources et disponibilités. Il a également été proposé d'établir une liste claire des responsables de formation afin d'assurer une meilleure coordination. Par ailleurs, des financements complémentaires pourraient être sollicités, notamment auprès des ambassades, pour soutenir et élargir ces initiatives.

Concernant le fonctionnement de l'école doctorale et l'encadrement des thèses, les discussions ont mis en lumière l'existence de plusieurs expériences de cotutelle et de codirection. Toutefois, il a été rappelé que la codirection n'est possible que si l'encadrant figure officiellement sur la liste des directeurs de recherche habilités, condition indispensable pour garantir la conformité avec les règlements académiques.

Enfin, une remarque importante a porté sur la nécessité de renforcer les liens structurels entre les instituts de recherche et l'Université des Sciences et Techniques de Masuku

(USTM). Il a été souligné qu'il serait utile de favoriser des interventions dès le niveau Licence, afin d'ancrer les dynamiques scientifiques dans les parcours de formation dès les premières années. Ce travail de fond est jugé essentiel pour faire évoluer durablement les cursus universitaires et rapprocher formation, recherche et développement scientifique.

6.4.4 Agence Gabonaise d'Étude des Observations Spatiales par Conan Obame (AGEOS)

6.4.4.1 Présentation générale

Participation à la série de 4 webinaires sur l'IA avec la télédétection (mai - avril 2024) avec le LSCE - OFVi. « Cartographie d'occupation des sol et l'estimation de la biomasse et du Carbone » 15 participants AGEOS – UAI. Mission de 5 ingénieurs en décembre 2024 au LSCE avec prise en main des différents algorithmes. Premier résultat à l'échelle du territoire avec quelques données. Élément fondamental est la donnée. Plus de données permettraient d'améliorer les résultats. Occupation des sols or difficile avec la couverture des nuages -> d'où l'intérêt de l'IA. Service de stockage et de calculs. Prochain objectif : accès à des données payantes de meilleures qualités.

6.4.4.2 Séance de questions/réponses

Les échanges ont porté sur plusieurs aspects liés à la caractérisation des milieux forestiers, à l'intégration de la faune, ainsi qu'au financement des actions en faveur de la biodiversité dans le cadre de l'initiative OFVi au Gabon.

Concernant la description des types de forêts et des habitats, une démarche de caractérisation fine est actuellement en cours de développement. Elle vise à aller au-delà des grandes catégories de forêts pour atteindre une échelle plus détaillée, celle de l'habitat, afin d'améliorer la compréhension des dynamiques écologiques locales.

L'intégration de la faune dans ces travaux se fait notamment par la spatialisation des habitats couplée à la distribution des éléphants. Cette approche permet de mieux comprendre les interactions entre les espèces et leur environnement, en particulier dans l'optique d'anticiper et de gérer les conflits hommes-éléphants.

Enfin, les discussions ont abordé la question des financements dédiés à la biodiversité dans le cadre d'OFVi. Certains acteurs ont exprimé une impression de marginalisation due à l'absence de projection claire à ce jour. Il a toutefois été précisé qu'OFVi ne constitue pas l'unique source de financement pour les questions de biodiversité : d'autres guichets, comme le CBSI (centré sur des thématiques différentes) ou le programme CAFI, sont également mobilisables. Il a été rappelé que la biodiversité animale n'est qu'une composante parmi d'autres au sein d'OFVi. Néanmoins, des contributions concrètes sont déjà prévues, notamment à travers le financement de deux thèses, un appui à la structuration des données, et un soutien au renforcement des cursus de formation.

7 Travaux en groupes

7.1 Travaux de groupes « Infrastructure et stockage de données »

7.1.1 Groupe 1 : « Qu'est est la stratégie gabonaise en partage de données à moyen et long terme ? »

7.1.1.1 État actuel

Les données scientifiques restent largement inaccessibles et fragmentées. La collecte se fait encore souvent sur fiches papier, et le partage se limite principalement aux publications. Les données brutes sont rarement exploitées de manière systématique. Ce constat s'explique par un manque de financement, d'infrastructures adaptées et de ressources humaines. De plus, les conventions de partage de données sont parfois ignorées par certains organismes, ce qui fragilise la confiance et la collaboration.

7.1.1.2 Objectifs à moyen terme (5 ans)

L'objectif est de doter chaque organisme de structures internes dédiées à la gestion des données, permettant de mieux organiser, stocker et partager les informations collectées.

- **Actions à moyen terme** Il s'agira de mettre en place des procédures et des mécanismes clairs pour le partage des données, d'imposer le respect des conventions existantes, de simplifier les circuits de gestion, d'augmenter les capacités techniques et humaines, et de redéfinir les missions assignées à la recherche dans une perspective de valorisation des données.

7.1.1.3 Objectifs à long terme (10 ans)

L'ambition est de s'aligner sur les standards internationaux FAIR (Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables et Réutilisables) et de constituer de véritables bases de données institutionnelles.

- **Actions à long terme** : Les actions clés comprennent la clarification des rôles et responsabilités des acteurs, la centralisation des données stockées localement (sur disques durs, archives, etc.), leur numérisation, la création d'une unité ou plateforme nationale de stockage interconnectée, ainsi que la conduite de campagnes de sensibilisation et de formation. Il s'agira également de valoriser les données existantes en les intégrant dans des systèmes d'information partagés et reconnus.

7.1.2 Groupe 2 : « Quels sont les besoins principaux du Gabon pour augmenter la sécurisation des données et la sécurité de stockage ? Solutions légères pour récupérer les données ? »

7.1.2.1 Actions pour la sécurisation des données

Il est nécessaire de mettre à jour et de renforcer les textes réglementaires existants, tout en proposant de nouveaux projets de loi adaptés aux enjeux actuels. La création d'un portail d'information centralisé, répertoriant les acteurs, les procédures et les textes en vigueur, faciliterait l'accès à l'information et la transparence. Parallèlement, il convient de renforcer les capacités humaines et les infrastructures, notamment par la formation ciblée des chercheurs à la gestion et à la protection des données.

7.1.2.2 Actions en matière de sécurité informatique

Chaque institution devrait être dotée de serveurs internes dédiés à la gestion et au stockage sécurisé des données. Dans l'intervalle, un appui temporaire peut être fourni par des collaborateurs disposant d'infrastructures fiables. L'interconnexion entre établissements doit également être assurée pour favoriser l'échange sécurisé et la mutualisation des ressources.

7.1.2.3 Solutions légères mais essentielles

La mise en œuvre de ces actions nécessite l'inscription d'une ligne budgétaire spécifique au niveau national, permettant de garantir une continuité des efforts et d'éviter une dépendance exclusive à des financements externes.

7.1.3 Groupe 3 : « Autres solutions sur le partage de données scientifiques ? »

7.1.3.1 État actuel

L'accès à la littérature grise et aux données brutes reste difficile, tout comme la traçabilité des protocoles scientifiques. Il n'existe pas de structure dédiée ni de compétences suffisantes en gestion de données. Les pratiques manquent de standardisation et aucune banque nationale de données n'est opérationnelle à ce jour.

7.1.3.2 Recommandations

Il est proposé de mettre en place une loi sur les données scientifiques, s'inspirant d'initiatives comme Nagoya ou CITES, qui définirait des normes, des lignes directrices et des niveaux d'accès différenciés en fonction de la sensibilité des données. Une agence spécialisée pour la gestion des données devrait être créée ou désignée, avec des points focaux identifiés dans chaque structure. L'AGEOS pourrait jouer un rôle clé, ses serveurs étant déjà disponibles ; il est suggéré de formaliser ce rôle à travers une mutation officielle de ses missions.

Une banque nationale de données ouverte, structurée par niveaux d'accès, devrait être mise en place. Enfin, un programme national de formation sur la gestion des données est nécessaire pour développer durablement les compétences.

7.2 Travaux en groupes «Renforcement des capacités : offres et services »

7.2.1 Groupe 1 : « Recommandations pour renforcer la formation d'ENEF »

L'animation du réseau entre les universités et les structures de recherche constitue une priorité, avec un appui de l'OFVi sous forme de petit matériel et d'un accompagnement à l'obtention de bourses pour les étudiants. Un séminaire est prévu d'ici 2027 afin de revoir les formations existantes et de mieux les aligner sur les besoins du marché de l'emploi. Il est également essentiel de diffuser les programmes et les calendriers de stages de l'ENEF, ainsi que de formaliser la rédaction des offres de stages. Enfin, une amélioration du statut juridique de l'ENEF est envisagée afin de lui permettre de mieux s'inscrire dans le cadre des écoles doctorales de l'USTM.

7.2.2 Groupe 2 : « Recommandations pour renforcer la formation d'USTM »

Un appui renforcé est nécessaire sur les infrastructures physiques et numériques afin de moderniser les établissements d'enseignement supérieur. L'amélioration de la traçabilité du parcours des étudiants, via une plateforme universitaire, notamment dans le cadre

d'appels à projets européens, constitue un levier essentiel. Il est également recommandé d'accroître la visibilité des offres de stages et de bourses, tout en recherchant des financements complémentaires pour élargir les opportunités.

Les échanges entre Libreville et l'USTM doivent être intensifiés, en capitalisant notamment sur l'attractivité des journées scientifiques organisées à Franceville dans le cadre de l'OFVi. La présence de scientifiques extérieurs devrait être davantage valorisée pour dynamiser l'animation des cursus. Par ailleurs, l'informatisation du système de gestion est une étape clé pour améliorer l'efficacité administrative. Enfin, une mise à jour des curricula est nécessaire, avec la proposition de spécialisations dès la deuxième année afin de mieux préparer les étudiants aux besoins du terrain.

7.2.3 Groupe 3 : « Recommandations pour renforcer la formation d'UOB »

Un besoin important en matériel se fait sentir, nécessitant un plaidoyer pour une plus grande autonomie des universités et un renforcement des collaborations avec le secteur privé. Il est également essentiel de renforcer les capacités des laboratoires, en améliorant leur connectivité, en élargissant les thématiques de recherche abordées, et en facilitant l'accès aux bases de données et bibliothèques numériques.

L'accès aux revues scientifiques doit être garanti, notamment par la mise à disposition de licences institutionnelles.

Sur le plan de la formation, il convient de développer une plateforme d'e-learning, de favoriser les échanges entre collègues, de capitaliser les ressources pédagogiques existantes, de diversifier les modes d'apprentissage, et d'améliorer les compétences en rédaction scientifique afin de renforcer la compétitivité des chercheurs et étudiants dans les appels à bourses et projets internationaux.

8 Synthèse des besoins et recommandations

8.1 Synergies entres projets et programme sur la biodiversité animale au Gabon

8.1.1 Freins

- Le rôle et la place de l'administration dans la collecte des données ne sont pas clairs,
- Les bases de données ne sont pas maintenues après la fin des projets,
- Les parties prenantes ne perçoivent pas toujours d'intérêts,
- La commission nationale d'éthique au Gabon (contrôle et validation) est chère et peu agile car pas d'infrastructures dédiées,
- Le manque de dialogue entre les universités et les instituts de recherche.

8.1.2 Recommandations

- Veiller à la souveraineté des données (vulgariser les procédures d'accès, respecter les conventions de partages de données),
- Impliquer les administrations et les acteurs locaux pour assurer la durabilité des bases de données,
- Recentrage des données par typologie - Création d'un muséum d'histoire naturelle gabonais pour centraliser les collections de faune,

- Reformuler et financer la commission nationale d'éthique au Gabon pour être indépendant et prendre en compte les données sur les populations locales,
- Motiver les administrations pour que les privés partagent les données produites
- Créer des espaces de dialogues scientifiques réguliers pour les étudiants et chercheurs,
- Participer et opérationnaliser la stratégie nationale de recherche (bien délimiter les rôles des chercheurs avec clarté sur l'expertise/consultance/prestation et les modalités financières avec l'institut de rattachement).

8.2 Plan de gestion, stockage et valorisation des données nationales

8.2.1 *Problématique 1 : quelle est la stratégie que le Gabon doit viser en matière de partage de données à moyen et long terme ?*

8.2.1.1 *Action à moyen terme : renforcement des capacités humaines et matérielles pour la gestion des données internes*

- Décloisonner et simplifier l'accès aux données à plusieurs niveaux :
 - **Chercheurs et bureaux d'études** : publication des métadonnées, incluant des informations sur le coût des données, afin de valoriser les producteurs ;
 - **Établissements** : création de protocoles de partage ;
 - **État** : mise en place d'accords-cadres et missions de compilation à l'échelle nationale.
- Rédaction d'un manuel de procédures pour encadrer la mise à disposition et la diffusion des données.

8.2.1.2 *Action à long terme : aligner le partage des données sur les standards FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)*

- Collecte des disques durs personnels des chercheurs (NB : difficulté pour les données passées ; le changement devra s'appliquer à partir de maintenant),
- Mise en place de bases de données sectorielles interconnectées pour faciliter les échanges entre entités,
- Création d'une unité nationale de stockage, accompagnée d'un répertoire centralisé numérisé des données ;
- Lancement d'un fonds de soutien aux projets de valorisation des données pour un usage élargi,
- Renforcement de la reconnaissance des collecteurs de données, en liant le financement à la mise à disposition future des données,
- Définition, par institut, de règles de publication des métadonnées (types de journaux, formats, obligations),
- Mise en œuvre d'une campagne nationale de sensibilisation sur le partage des données,
- Encadrement et valorisation du partage, avec un mécanisme de contrôle.

Note : Recrutement en cours de Jack Daniel Elong, dans le cadre du Fonds pour la préservation de la biodiversité du Gabon, avec un financement de The Nature Conservancy (TNC).

8.2.2 *Problématique 2 : Quels sont les besoins principaux du Gabon pour augmenter la sécurité, la sécurisation des données et l'accès à des solutions légères pour l'acquisition de la donnée sur le terrain ?*

8.2.2.1 *Causes*

- Absence de systèmes d'information au sein des instituts et stockage des données dans des supports personnels,
- Réglementation législative incomplète et manque de connaissance de la législation de la part des partenaires scientifiques,
- Absence de formations des équipes en charge de la mise en œuvre et valorisation de la collecte auprès des chercheurs.

8.2.2.2 *Recommandations*

- **Infrastructures techniques**
 - Installer des serveurs au sein des DSI (Directions des Systèmes d'Information) des entités chargées de la collecte des données,
 - Interconnecter les DSI des instituts de recherche afin de créer une base de données commune et accessible à tous,
 - Utiliser le Cloud au sein des instituts pour sécuriser et décentraliser les données,
 - Créer un portail unique regroupant les différents partenaires et plateformes de données.
- **Partenariats et hébergement**
 - Nouer des partenariats stratégiques avec les entreprises spécialisées en hébergement et sécurisation des données,
 - Utiliser l'ANINF comme miroir d'hébergement avec des copies de sauvegarde.
- **Cadre réglementaire et gouvernance**
 - Renforcer le cadre réglementaire existant pour le traitement et la gestion des données scientifiques,
 - Revoir les conditions d'accès et les règles de propriété intellectuelle des données récoltées,
 - Écrire des plans de gestion des données pour chaque institut et pour chaque projet,
 - Harmoniser les procédures des instituts de recherche scientifique.
- **Formation et sensibilisation**
 - Mettre en œuvre un programme national de renforcement des capacités des équipes responsables de la sécurisation des données,
 - Former les étudiants aux bonnes pratiques de gestion et de sécurisation des données dès leur parcours universitaire.
- **Financement**
 - Rechercher des financements dédiés pour la sécurité des infrastructures de collecte et de stockage,
 - Intégrer une ligne budgétaire dédiée à la recherche, spécifiquement pour soutenir les initiatives liées à la gestion des données.

8.2.3 **Problématique 3 : Quels autres besoins et/ou difficultés identifiées sur le partage des données ?**

8.2.3.1 **Etat des lieux**

- Difficulté dans l'archéologie des données (document en format papier, difficilement accessible en version numérique),
- Difficulté d'accès à la littérature grise,
- Protocole Scientifique de collecte des données,
- Contrat de partage.

8.2.3.2 **Manques**

- Structure centralisée spécialisée en gestion de données scientifiques
- Compétences ...

8.2.3.3 **Recommandations**

- **Cadre législatif et réglementaire** : Proposition d'une loi sur la protection et la gestion des données dans la recherche et l'innovation scientifique au Gabon, intégrant :
 - les principes de la science ouverte (open science),
 - des lignes directrices claires,
 - des niveaux d'accès différenciés selon la criticité des données,
 - l'introduction des formats numériques dans les procédures administratives.
- **Gouvernance institutionnelle et coordination** : Création d'une structure spécialisée dans la gestion des données scientifiques, avec :
 - des points focaux centralisés dans les institutions,
 - l'utilisation des infrastructures de stockage existantes,
 - le renforcement des compétences internes des organisations,
 - un suivi rigoureux du respect des contrats et conventions de partage des données.
- **Infrastructure nationale de données** : Mise en place d'une banque de données scientifique nationale et multidisciplinaire, basée sur :
 - un processus de co-construction avec les acteurs,
 - le respect des exigences de qualité et des protocoles de collecte,
 - un système de dépôt des données en amont des publications,
 - une logique de création de valeur pour les utilisateurs.
- **Formation et renforcement des capacités** : Déploiement de programmes de formation en gestion des données, incluant :
 - des formations à l'utilisation des outils et technologies de traitement,
 - l'intégration dans les curriculums universitaires,
 - la formation des formateurs.

8.3 Renforcement des capacités : offres et besoins

8.3.1 École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF)

8.3.1.1 Besoins

- Manque de synergie entre les universités nationales,
- Problèmes logistiques pour les travaux pratiques sur le terrain après les cours,
- Absence de petit matériel de terrain, moyens de déplacement,
- ...

8.3.1.2 Recommandations

- **Coordination interinstitutionnelle et animation académique**
 - Animation du réseau des universités et grandes écoles pour favoriser la synergie et le partage de ressources.
 - Discussion bilatérale pour la réouverture des inscriptions des étudiants de l'ENEF à l'école doctorale de l'USTM.
- **Renforcement de l'offre de formation**
 - Organisation d'un séminaire de révision des offres de formation en 2027.
 - Diffusion des programmes de formation par l'ENEF, avec rédaction des offres de stages par les enseignants-chercheurs en adéquation avec les programmes.
- **Mobilisation des financements pour la formation**
 - Appui au financement complémentaire à travers des programmes de bourses et l'intégration de lignes budgétaires dédiées dans les projets.

8.3.2 Université Sciences et Techniques de Masuku (USTM)

8.3.2.1 Besoins

- **Financier** : lenteur dans le décaissement du budget de fonctionnement, budget insuffisant, limite dans la fluidité des processus au sein des administrations.
- **Infrastructures** : matériel informatique obsolète, internet couvre partiellement l'université, matériel de laboratoire absent/obsolète.
- **Curricula** : renforcer le corps professoral, une absence de financement des travaux étudiantin.
- **Situation géographique** : absence d'une exposition sur les opportunités de l'écosystème de la recherche scientifique.

8.3.2.2 Recommandations

- **Renforcement de la gouvernance et des moyens**
 - Mobiliser les ressources de fonctionnement mises à disposition par la tutelle.
 - Participer à des Appels à Manifestation d'Intérêt (AMI) pour impulser une dynamique de projets.
 - Informatiser le système de gestion de l'université, de l'inscription au suivi des étudiants.
 - Couvrir l'ensemble des composantes de l'université par cette informatisation.
- **Réforme académique et adaptation des formations**

- Réformer les curricula en introduisant une spécialisation progressive dès la première année universitaire.
 - Intégrer un parcours mixte dans les cursus académiques (ex. : écologie et modélisation).
 - Identifier les blocs de formation nécessitant une intervention d'experts scientifiques extérieurs.
- **Valorisation de l'expérience étudiante et insertion professionnelle**
 - Augmenter le volume de stages scientifiques pour les étudiants en fin de cycle.
 - Réformer les conditions d'attribution des bourses académiques, notamment en revoyant les critères d'âge.

8.3.3 Université Omar Bongo (UOB)

8.3.3.1 Besoins

- Besoins matériels,
- Capacités du laboratoire,
- Accès aux revues scientifiques,
- Formations.

8.3.3.2 Recommandations

- **Gouvernance et pilotage stratégique de la recherche**
 - Impliquer les chercheurs dans le montage en amont des projets financés par les bailleurs, à intégrer dans les accords-cadres.
 - Mener un plaidoyer pour créer les conditions de l'indépendance de la recherche.
 - Arrimer les thématiques de recherche aux réalités économiques, sociales et environnementales du territoire.
 - Collaborer avec le secteur privé, en mobilisant notamment les opportunités offertes par la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
- **Renforcement des capacités et professionnalisation**
 - Augmenter la capacité des chercheurs à porter des projets, en créant des cellules de montage de projets, avec l'appui de l'intelligence artificielle et de formations dédiées (ex. : programme annuel à l'USTM).
 - Capitaliser sur les ressources humaines déjà formées et qualifiées.
 - Diversifier les modes de formation pour mieux répondre aux besoins actuels des étudiants et des chercheurs.
- **Accès aux ressources et outils scientifiques**
 - Donner un accès élargi aux bases de données scientifiques et techniques.
 - Mettre à disposition des licences scientifiques dans le cadre de l'OFVi et de ses partenaires : abonnements à faible coût, alternatives légales à Sci-Hub, valorisation des journaux régionaux.
 - Améliorer la connectivité des laboratoires pour faciliter le travail collaboratif et l'accès aux ressources.
- **Diffusion des savoirs et ouverture académique**

- Développer une plateforme d'e-learning pour diffuser des séminaires, formations et contenus pédagogiques.
- Favoriser les échanges entre collègues nationaux et internationaux, avec une flexibilité pour inviter des intervenants dans les cursus.

9 Conclusion

L'atelier thématique sur la biodiversité animale, tenu à Libreville du 3 au 6 mars 2025, a permis de rassembler un large éventail d'acteurs scientifiques, institutionnels, techniques et communautaires autour des enjeux critiques liés à la conservation de la faune, à l'interaction faune-milieu et à la gestion des conflits homme-faune au Gabon. Il s'inscrit pleinement dans la dynamique de coconstruction promue par l'Initiative One Forest Vision (OFVi), dans le cadre du Partenariat pour la Forêt, la Nature et le Climat.

Les échanges ont mis en évidence la richesse des initiatives existantes, mais également la fragmentation des efforts, le manque de coordination et les faiblesses persistantes en matière d'accès aux données, de renforcement des capacités, et de valorisation des savoirs. Des recommandations concrètes ont été formulées autour de plusieurs axes structurants : la mise en place d'un cadre national pour la gestion, le partage et la sécurisation des données ; la promotion d'approches intégrées mobilisant les sciences naturelles et sociales ; le soutien aux institutions d'enseignement et de recherche ; et le développement de solutions concrètes pour concilier les impératifs de conservation avec les besoins des populations locales.

La feuille de route issue de cet atelier constitue une base solide pour l'action collective à venir. Elle appelle à un engagement renforcé des parties prenantes gabonaises et internationales, à la consolidation des synergies interinstitutionnelles, et à la pérennisation des mécanismes mis en place. La réussite de cet effort repose désormais sur la mise en œuvre coordonnée des recommandations formulées, dans une logique d'autonomisation, de transparence et d'impact mesurable sur le terrain.

10 Annexe 1 : Couverture médiatique

La communication a été assurée par Cerise communication (Libreville). Ce compte-rendu a vocation à résumer l'impact de l'atelier scientifique One Forest Vision biodiversité animale. Ce CR s'articule autour des 3 parties suivantes :

- CR communication et revue de presse
- Statistiques et analyse
- Conclusion et recommandations

10.1 Compte rendu et revue de presse

10.1.1 Les attentes

Les attentes en matière de communication pour l'atelier biodiversité, définies par le board de l'OFVi et représentées par Jean-Jacques Braun (IRD) au Gabon, s'articulent autour de deux axes principaux :

- **3 mars : coordination avec la presse nationale** : une douzaine de médias se sont présenté afin d’assurer une couverture médiatique conséquente de la séance plénière à la Baie des Rois. Un communiqué de presse leur a été transmis le jour J.
- **3 au 5 mars : captation photo/vidéo des ateliers techniques** au Centre Gabonais de l’Innovation, avec l’enregistrement de cinq interviews dans le cadre du lancement du podcast *One Forest Vision*. Ce format vise à approfondir les missions des chercheurs impliqués dans l’OFVi et à valoriser leurs travaux auprès d’un public élargi (cf. projet réflexion sur le projet podcast).

10.1.2 Revue de presse

- **Presse télévisée :**

- Gabon24 : journal télévisé national de 13h et 20h du 3 mars 2025 :
Lien : <https://www.facebook.com/share/v/15t6ixfrHP/>
- Gabon Première : duplex en direct sur la chaîne de 10h à 11h + reportage au journal télévisé national de 13h et 20h du 3 mars 2025
Lien : rediffusion
- GabonMédiaTime – reportage au journal télévisé en ligne de 19h du 3 mars 2025
Lien : <https://www.youtube.com/watch?v=F2RRSPAHSJE>

- **Radio nationale**

- RadioGabon : Reportage long de 8’’ pour le dossier Environnement du 5 mars 2025 présentant les enjeux de la biodiversité One Forest Vision initiative par A. NGOMANDA et S. NTIE.

- **Presse en ligne**

- **Agence Gabonaise de Presse** : <https://agpgabon.ga/2025/03/03/gabon-un-atelier-scientifique-sur-la-conservation-de-la-biodiversite-animale/>
- **Gabon Review** : <https://www.gabonreview.com/gabon-un-atelier-scientifique-pour-allier-conservation-de-la-biodiversite-et-developpement-durable/>
- **Gabon Actu** : <https://gabonactu.com/blog/2025/03/04/one-forest-vision-initiative-un-autre-round-du-one-forest-summit/>
- Echodumonde : <https://www.echodumonde.net/About-News/?Lib=382>
- **Mingo Actu** : <https://mingoexpress.com/gabon-ouverture-de-latelier-scientifique-one-forest-vision-initiative-a-libreville/>

- **Publications sur les sites partenaires (en attente de validation d’article)**

- <https://www.oneforestvision.org/>
- <https://crbe.cnrs.fr/>
- <https://www.Cirad.fr/>
- <https://www.data-terra.org/>
- <https://www.ird.fr/afrique-de-louest-et-centrale>

Analyse	L’atelier biodiversité de l’OFVi a bénéficié d’une couverture médiatique significative au Gabon, avec 3 reportages diffusés sur les chaînes nationales (Gabon 24, Gabon Première, Gabon MédiaTime), avec une diffusion lors journaux télévisés de 13h et 19h/20h. La radio, un média clé pour les foyers modestes en Province, a également couvert l’événement avec 1 reportage approfondi de 8 minutes sur RadioGabon. Enfin, 5 articles ont été publiés dans la presse en ligne, renforçant la visibilité de l’initiative. Ces articles ont été largement relayés sur les réseaux sociaux (notamment X et LinkedIn) amplifiant leur portée et favorisant une meilleure appropriation des enjeux de conservation par le public.
----------------	--

	A noter que les partenaires scientifiques du consortium (CIRAD, IRD, CNRS, Data-Terra, One Forest Vision) n'ont pas (encore) publié d'articles sur leurs plateformes, limitant l'impact auprès des acteurs institutionnels et internationaux.
Axes d'amélioration	Assurer une publication rapide sur les sites institutionnels pour crédibiliser et élargir la diffusion des résultats. Renforcer la communication post-événement avec des interviews et des invitations sur plateau (ex. : La Minute Environnement sur Gabon 24). Développer un réseau de médias à l'échelle régionale pour relayer nos messages Encourager les chercheurs et partenaires à relayer les contenus sur LinkedIn et X afin d'augmenter la visibilité du projet.

10.1.3 Réseaux sociaux

- **LinkedIn :**

- Agence Nationale des Parcs Nationaux : lien
- Tiphaine DEGOUTE, coordinatrice adjointe OFVi : Lien

Analyse	<p>Une dizaine de publications ont été recensées sur LinkedIn autour de l'atelier biodiversité, majoritairement partagées par les médias relayant leurs reportages et articles.</p> <p>Les publications ayant suscité un engagement notable :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiphaine Degoute, coordinatrice adjointe du projet OFVi, dont la publication a généré plusieurs commentaires positifs de la part des participants. - L'ANPN, qui a mis en avant l'intervention de ses experts en biodiversité en les identifiant dans sa publication (bonne pratique à encourager). - La CGI, qui a publié trois posts mettant en avant son rôle et ses capacités d'accueil lors de l'événement. <p>Bien que LinkedIn soit encore peu exploité en Afrique Centrale, il représente un levier clé pour valoriser les travaux de recherche et donner plus d'ampleur aux initiatives de l'OFVi. Un compte officiel permettrait de regrouper toutes les publications, offrant une visibilité continue sur l'avancée des projets. En parallèle serait pertinent de former les acteurs de l'OFVi à l'utilisation de LinkedIn et aux bonnes pratiques de communication. La mise en place d'un "kit communication pour le chercheur OFVi" avec du contenu clé en main faciliterait le partage d'informations et encouragerait la participation active des scientifiques du Gabon, de la RDC et du Congo. Objectif : Effet boule de neige et amplification des actions de communication.</p>
Axes d'amélioration	Aucune publication n'a encore été relayée par les partenaires du consortium d'instituts français (CIRAD, IRD, CEA..). Leur implication est essentielle pour accroître la visibilité et le rayonnement du projet.

- **Facebook :**

- Université Technique de Masuku (lien)
- Chercheur/participant (lien)
- Chimène Nze Nkogue, chercheuse (lien)
- CGI, partenaire (lien)

- **X (ex-Twitter)**

- <https://x.com/EliseThollet/status/1899080850681037237>
- <https://x.com/EliseThollet/status/1899081776451965203>
- <https://x.com/EliseThollet/status/1899084256917295434>
- <https://x.com/EliseThollet/status/1899079342757425647>

Analyse	<p><i>Il est important de noter que X, ex-Twitter, a été le réseau social le plus exploité durant le One Forest Summit, renforçant ainsi sa pertinence comme canal de diffusion pour les ateliers.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 publications diffusées sur un compte personnel, puis partagé par la page @FranceauGabon (3 000 abonnés), offrant une exposition significative auprès de la sphère diplomatique franco-gabonaise. - Le compte @GabonforAction qui a également relayé nos contenus, augmentant la portée des publications.
----------------	--

Axes d'amélioration	<i>X est principalement utilisé par les acteurs politiques et médiatiques au Gabon, ce qui en fait un levier essentiel pour toucher les décideurs et les relais d'opinion. Il est recommandé de maintenir une présence active sur X, d'autant plus que ses publications sont bien référencées par les moteurs de recherche, facilitant ainsi leur visibilité sur le long terme</i>
--------------------------------	--

- **Youtube**

Statistiques à venir lors des publications des podcasts sur la page Youtube @OneForestVision

Stratégie de diffusion : 1 vidéo par semaine pour créer un effet « mini-série » propice à l'engouement autour du concept (espérons !)

10.2 Conclusions et recommandations

Chiffres clés de la revue de presse et réseaux sociaux :

- 12 médias nationaux présents lors de la séance plénière à la Baie des Rois. 9 parutions presse (TV, radio, presse en ligne), dont Gabon 24, Gabon Première et RadioGabon assurant une large couverture nationale
- 25 publications sur les réseaux sociaux (X, LinkedIn, Facebook), dont un fort engagement sur les comptes de l'ANPN et de la CGI. Cette dynamique est encourageante, car elle démontre une appropriation du projet par ses acteurs, qui relayent l'événement auprès de leur réseau
- 5 interviews enregistrées pour le lancement du podcast One Forest Vision sur la page Youtube @OneForestVision (montage en cours)
- Pas (encore) de publication sur les sites institutionnels (CIRAD, IRD, Data-Terra, CNRS, OFVi)

Quelques pistes de réflexion et recommandations pour structurer les actions OFVi à venir et renforcer leur impact à l'échelle régionale :

- **Consolidation de la stratégie de communication sur 12 à 24 mois** : Élaborer un plan de communication structuré, intégrant des actions transversales pour les trois pays concernés (Gabon, Congo, RDC).
- **Renforcement des relais de communication en Afrique centrale** : Identifier et mobiliser des référents communication en RDC et au Congo pour assurer une visibilité équilibrée du projet et harmoniser la diffusion des contenus.
- **Diversification des canaux de communication** : Création d'une page LinkedIn et d'un compte X (Twitter) dédiés à l'OFVi, pour toucher un public institutionnel, scientifique et diplomatique à l'international. + Création d'un kit communication pour les chercheurs et partenaires afin de faciliter le relais des informations.
- **Mise en place d'une newsletter scientifique et institutionnelle** : Développer une base de contacts et lancer une newsletter trimestrielle, afin de valoriser les avancées scientifiques et mobiliser la communauté autour des initiatives OFVi.
- **Production et diffusion de contenus réguliers sur YouTube** : Renforcer le format vidéo avec des capsules scientifiques, podcasts et mini-reportages immersifs pour élargir l'audience et sensibiliser efficacement.

- **Renforcement des relations presse** : Pérenniser les collaborations avec les médias locaux et internationaux, organiser des rencontres régulières avec les journalistes et structurer un press-book pour assurer un suivi des retombées médiatiques.
- **Valorisation des événements et collaborations à l'échelle régionale** : Définir un cadre de communication clair pour les futurs ateliers, en optimisant l'organisation des outils visuels (photographie, vidéo, supports presse) et en assurant un soutien logistique adapté.
- **Autres axes à développer avec l'équipe OFVi** : Explorer d'autres formats innovants (événements en ligne, webinaires, collaborations avec influenceurs scientifiques, petit-déjeuner scientifique avec notre partenaire ANPN au Gabon par exemple) pour accroître l'impact du projet.

11 Annexe 2 : Liste des participants

Nom(s)	Prénom(s)	Organisation	Téléphone	Email
AKOMO OKOUE	Etienne François	CENAREST	(+241)66741522	akomookoue1977@gmail.com
AYISSATOU	Ina	DGF/MINEF	(+241)66793801	ayissatouina@yahoo.com
BEKALE OBAME	Aimé L L	IRET/CENAREST	(+241)74745873	allbekale@gmail.com
BITOME ESSONO	Paul Yannick	CENAREST	(+241)66666165	bitomessono@yahoo.fr
BOURGEOIS	Stéphanie	ANPN	(+241)74443616	stephaniebourgeois@anpngeneticlab.org
BRAUN	Jean-Jacques	IRD	(+33)784626064	jean-jacques.braun@ird.fr
BRETAGNOLLE	François	Université de BOURGOGNE	(+33)674781064	francois.bretagnolle@u-bourgogne.fr
DE SAULIEU	Geoffroy	IRD		geoffroy.desaulieu@ird.fr
DESCHNER	Tobias	MPI/OZOUGA		tdeschner@uni-osnabrueck.de
EBANG ELLA	Ghislain Christian	IRET	(+241)66795805	ebang.ghislain@gmail.com
ELONG	Jacques Daniel	FPBG	(+241)74093804	danielong92@gmail.com
FAYOLLE	Adeline	CIRAD	(+33)685751502	adeline.fayolle@Cirad.fr
LACROUX	Camille	INRAE	(+33)625062886	camille.lacroux@inrae.fr
LEHMANN	David	OKALA	(+241)62630703	david.lehmann@okala.io
LEMBET MOUNANGA épouse OBIANG	Chimène	ONG WE NEED	(+241)74567673	ebanegachimene@gmail.com
MAKANGA	Boris Kevin	IRET/CENERAST	(+241)77001379	makanga.boris@gmail.com
MBADINGA	Jean Donald Ulrich	CONSERVATION JUSTICE & NATURE+	(+241)77006424 (+241)62770343	jeanmbadinga2@gmail.com
MBINA épouse KASSA	Erine	ANPN	(+241)77360720 (+241)66897434	mbinaerine5@gmail.com
MBONDA	Auguste Paulin	CENAREST	(+241)62521989	augustepaulinmbonda1@gmail.com

MBOYE	Blaise Rollinat	IRAF/CENAREST	(+241)66209855	mblaiserollinat@gmail.com
MIHINDOU TCHIAMA	Glenn	CENAREST	(+241)77982765	glebenitesso@gmail.com
MOUKAGNI	Léa Larissa	ANPN	(+241) 77159087	moukagnilealarissa@yahoo.fr
MOUMBOGOU	Carl	CONSERVATION JUSTICE & NATURE+	(+241)62419762	carl@conservation-justice.org
NDONDA MAKEMBA	Romaric	PW-CEB	(+241)74895640	romaric.ndondo@preciouswoods.com
NGAMA	Steeve	IRAF-CENAREST	(+241)77582297	ngama.steeve@gmail.com
NGOMANDA	Alfred	CENAREST	(+241)	
NGUEMA ONDO	Georgelin	Indépendant	(+241)66588132	georgelinkluivert9@gmail.com
NSA ASSOUMOU	Vérelle Patience	USTM	(+241)74507194	patience.assoumou@gmail.com
NTIE	Stephan	ANPN	(+241)66769899	cellulescientifique@gmail.com
NYENGUI MATOMBO	Annick Rebecca	IRD	(+241)77341668	may_annick@yahoo.fr
OBAME	Conan Vassily	AGEOS	(+241)77887709	obameconanvassily@gmail.com
OBAME NKOGHE	Judicaël	USTM/CIRMF	(+241)66236052	judicael.obame@live.fr judicael.obame@univ-masuku.org
OBIANG EBANEGA	Médard	UOB	(+241)77737701	obiang-medard@yahoo.fr
ORBELL	Christopher	PANTHERA	(+241)77114973	corbell@panthera.org
PICOT	Océane	CIRAD		oceane.picot@agrocampus-ouest.fr
REGOMBI	Jules Gildriel	COMEN	(+241)74238248	julesgildriel@gmail.com
RENAUD	Pierre Cyril	CIRAD	(+241)66154969 (+33)665032990	pierre.cyril.renaud@Cirad.fr
VANTHOMME	Hadrien	CIRAD	(+33)763020329	hadrien.vanthomme@Cirad.fr
WINCHESTER	Pearl	IRD/OFVI		pearl.winchester@ird.fr

12 EQUIPE ORGANISATRICE

Nom(s)	Prénom(s)	Organisation	Téléphone	Email
BITOME ESSONO	Paul Yannick	CENAREST	(+241)66666165	bitomessono@yahoo.fr
BRAUN	Jean-Jacques	IRD	(+33)784626064	jean-jacques.braun@ird.fr
FAYOLLE	Adeline	CIRAD	(+33)685751502	adeline.fayolle@Cirad.fr
LACROUX	Camille	INRAE	(+33)625062886	camille.lacroux@inrae.fr
NYENGUI MATOMBO	Annick Rebecca	IRD	(+241)77341668	may_annick@yahoo.fr
YEMEDJEU	Mireille	IRD		